

Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için “Müzik Repertuarı” Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi

Emin Taner ELMAS*

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Iğdır Üniversitesi, 76000

*Corresponding author: [Emin Taner ELMAS](mailto:emin.taner.elmas@igdir.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Iğdır Üniversitesi, 76000

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

Email: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

Özet:

Saz—Bağlama enstrümanımızı elimize aldığımızda gerek şahsi icralarımızda gerekse topluluk icralarımızda, birçok türkü ve şarkı bilmemize rağmen, çalacağımız eser ya da eserlerin isimleri hemen aklımıza gelemebiliyor, böylelikle icra edilecek eserleri ortaya çıkaramayabiliyoruz. Bu türden bir zorluk neredeyse tüm icracı ve sanatkarların başına gelebiliyor ki ben de zaman zaman bu durumdan muzdarip olmuşumdur.

Söz konusu sebepten hareketle, bu makalede saz – bağlama icracıları ile sanatkarların kullanımına uygun “Müzik Repertuarı” nitelikli bir türkü ve şarkı isimleri listesi oluşturulmuştur. Çalışmadaki repertuar yıllar içerisinde kendime ait saz-bağlama icralarım ile gelişen ve neredeyse her gün üzerine eklemek suretiyle oluşturularak bugünkü halini almış bir kılavuz listedir. Her icracı listedeki eserler arasından kendine uygun olanları seçerek şahsi müzik repertuarını oluşturabilir. Sonrasında ise bunları geliştirip üzerine ilaveler de yapabilir.

Makalede sunduğum mevcut müzik repertuarında; Türk Halk Musikisi -THM Türküleri, Türk Sanat Musikisi -TSM ve Klasik Türk Musikisi (KTM) Şarkıları, Türk Tasavvuf Musikisi (TTM) İlahileri, Türk Hafif Batı Müziği Şarkıları, Özgün Müzik Eserleri ve Fantezi – Arabesk – Serbest nitelikli eserler ile bazı yabancı şarkılar ve klasik eserlerin de arasında bulunduğu saz-bağlama enstrümanı ile icra edilen türküler ve yine saz ile icra edilmeye müsait saydığımız diğer türden eserlerden oluşan repertuar nitelikli bir liste meydana getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords: Müzik Repertuarı, Repertuar, Türk Halk Musikisi -THM Türküleri, Türk Sanat Musikisi -TSM ve Klasik Türk Musikisi (KTM) Şarkıları, Türk Tasavvuf Musikisi (TTM) İlahileri, Türk Hafif Batı Müziği Şarkıları, Özgün Müzik Eserleri, Fantezi – Arabesk – Serbest Nitelikli Eserler.

“Müzik Repertuarı” Nitelikli Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi

GELİN NE OLUR

NİĞDE BAĞLARI

KENARDAN GEÇEYİM (ASLAN MUSTAFAM)

ÇİÇEKDAĞI

HATA BENİM, GÜNAH BENİM, SUÇ BENİM – BİLEMEDİM KIYMETİNİ KADRİNİ

MAPUSHANELERE GÜNEŞ DOĞMUYOR

İKİ BÜYÜK NİMETİM VAR

DERTLİ YOLDAŞ

CAHİLDİM DÜNYANIN RENGİNE KANDIM (AHİRİM SENSİN)

SEHER VAKTİ ÇALDIM YARİN KAPISINI

MÜHÜR GÖZLÜM

BENİ ELLER GİBİ GÖRME - SEN BENİMSİN BEN SENİNİM
AŞKIN BENİ DELEYLEDİ
AÇIL EY ÖMRÜMÜN VARI
NİĞDE BAĞLARI
SALLAN BOYUNA BAKAYIM
BAHÇA DUVARINDAN AŞTIM
KAŞLARIN KARASINA
DANE DANE BENLERİ VAR
GÖNÜL DAĞI
YANDI BAĞRIM
ZORUMUŞ MEĞER
KESİK ÇAYIR
LEYLA – YAZIMI KIŞA ÇEVİRDİN
TATLI DİLE GÜLER YÜZE
ZAHİDEM
ZÜLÜF DÖKÜLMÜŞ YÜZE
BİR AYRILIK BİR YOKSULLUK
HALİME KIZ
BİR ANADAN DÜNYAYA GELEN YOLCU
KENDİM ETTİM – KARADIR BU BAHTIM KARA
NEREDESİN SEN
AH YALAN DÜNYA
BAĞA GEL BOSTANA GEL
O ŞİRİN SÖZLERİNE (GEL YANIMA)
AL YANAK ALLANIYOR
BÜLBÜL
O KIZ
DAĞLAR DAĞLADI BENİ
AHU GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER
YİNE HABER GELMİŞ DOSTUN ELİNDEN
EY GARİP GÖNÜLLÜM
AY DOST
KAVUŞMAK GÜMAN OLDU
KALKTI GÖÇ EYLEDİ AVŞAR ELLERİ (MUHARREM ERTAŞ)
AÇIL EY ÖMRÜMÜN VARI – BADI SABAH
KAR MI YAĞMIŞ YÜCE DAĞLAR BAŞINA
YÜCE DAĞ BAŞINA YAĞAN KAR İDİM (HACI TAŞAN)
ÇAVUŞ SİZİN EVLERİNİZ (HACI TAŞAN)
KAR YAĞAR KAR ÜSTÜNE
DELİ BORAN
SEVDA GİTMİYOR SERDE DE AMANIN LEYLA
KOVA KOVA İNDİRDİLER YAZIYA
ACEM KIZI
AÇMA ZÜLÜFLERİN
SEVDA OLMASAYDI – NAR DANESİ
KÖPRÜDEN GEÇTİ GELİN
KURUSA FİDANIN
ŞAD OLUP GÜLMEDİM
AYVA TURUNÇ NARIM VAR
BAŞINDA PARE PARE KARIM VAR
YARE GİDEM
BAHÇEDE GÜL AĞACI
NE GÜZEL YARATMIŞ YAR YAR SENİ YARADAN
BİR KÖKTE UZAMIŞ
KARANFİL SUYU NEYLER (MUHARREM ERTAŞ)
KÜSTÜRDÜN GÖNLÜMÜ
PERİŞAN HALLERİM
GÜZEL NE GÜZEL OLMUŞSUN
GÜLÜŞÜN GÜLDEN GÜZEL
AYAŞ YOLLARINDAN AŞTIM DA GELDİM

ADANA YOLLARINDA – ADANALI KIZ
ERCİYES'TEN KAR İSTERSİN DOST BAĞINDAN NAR İSTERSİN
BULGUR PİLAVI
ANAM AĞLAR BAŞUCUMDA OTURUR
VAY VAY DÜNYA
ÖZ GÖNÜLDEN YÜZE GÜLEN BULUNUR MU BULUNUR MU
DERT AYRILIK DERDİYMİŞ
GURBAN OLDUĞUM (NAZ EYLEME BANA NOLUR)
ALDIN AKLIM BİR BAKIŞTA
KÜSMEDİM NEŞET'İM KAHRETTİM SANA
KİBAR KIZ
SANA BİR SÖZÜM VAR
HASRET DÜŞTÜ GÖNLÜME
HOYRATI ALEMDE
NE YAŞAMIŞ NE YAŞIYOR NE YAŞAR
ŞU SİLLE'DEN GECE GEÇTİM
EY ERENLER HAK AŞKINA
DİNLE SANA BİR SÖZÜM VAR KİMSEYİ HOR GÖRME GARDAŞ
BOZKIR
DOKTOR MEHMET ALİ AYDIN
OZANLAR DİYARI ŞİRİN KIRŞEHİR
ALDI DERT BENİ
BAŞIMDA ALTIN TACIM
İŞTE GELDİM İŞTE GİTTİM
ÇİÇEKLER EKİLİYOR – BAHÇADA GÜL AĞACI
SUDA BALIK OYNUYOR
DERTLİ ANAM
ASLI BOZUK DEME
AZ MI ÇEKTİM
SIKI TUT
ŞU FANİ DÜNYAYA GELDİM GİDİYOM
GARİP BÜLBÜL
BİLMEM NEDEN
NİYE ÇATTIN KAŞLARINI
ÇIKAYIM DİNEK DAĞI'NA
YERKÖY SÜRMELİSİ
ALLAH ETMESİN
SU GELİR MİLLENDİRİR
AYRILIĞIN ACISINI AZ MI ÇEKTİM
GEL SEVELİM SEVİLELİM
ARİFE TARİF NE HACET
SEVDA İLE
YAR YOLUNA CANIN VEREN AŞIKLAR
GİYE GİYE ESKİTMİŞSİN ALLARI
VAY LEYLA
BÖYLE OLUR MU
AĞLA SAZIM
SEVDAYI ÇEKİP DE GÖNÜLÜ BİLEN – ALLAH ETMESİN
AMAN DÜNYA NE DAR İMİŞ
BAĞIŞLA SEVDİĞİM
EY GARİP GÖNÜLLÜM KARA KADERLİM – DERTLİ ANAM (UZUN HAVA-BOZLAK)
İNCİTME CANI (UZUN HAVA – BOZLAK)
YANIK KEREM
BIRAKTIN YALNIZ
BAŞIMI ALIP ÇIKSAM BİR YÜCE DAĞ BAŞINA
AHU GÖZLÜM SENDE KALDI NAZARIM
YAR HOYRATA TATLI KELAM EYLEME
SEVSEM ÖLDÜRÜRLER SEVMESEM ÖLDÜM
BELKİ BİR DAHA GÖREMEM SENİ
BAHÇADAN AŞIYOR AYVANIN DALI

SARI SAÇIN YAŞ DURUR – SARI KIZ
SABREYLE GÖNÜL
YARDEN AYRI DÜŞELİ
GÖNÜL YARI BULMAYINCA
MERCAN MERCANA KURBAN
GEZDİM GURBET ELİ GEZDİM – USANDIM YAR
KARA GÖZLÜM EFKARLANMA
YİNE TELLİ TURNAM YARELENMİŞSİN
GÖNÜL ARZU EYLİYOR DOSTU GÖRMEYİ
LELO'M
KARA GÖZLERİN (MUHARREM ERTAŞ)
YARALI CEYLAN
ÇALMA ÇOBAN
BAHARI GÖRMEDİM ANAM YAZIMDAN OLDUM YAR İÇİN AĞLADIM GÖZÜMDEN OLDUM
BEN BİLMEM ONU BEŞİ
IRAFA KOYDUM NARI (KIRŞEHİR – ÇEKİÇ ALİ)- Soner Özbilen
BEN MELAMET HIRKASINI KENDİM GİYDİM (HAYDAR HAYDAR)
ARZU KAMBER HALAYI (HACI TAŞAN)
HELKEMİ SUYA DALDIRDIM (ARZU KAMBER HALAYI) (HACI TAŞAN)
ALTIN YÜZÜK ULANMAZ (HACI TAŞAN)
MAVİLİM (HACI TAŞAN)
PENCEREDEN BAKIYOR (HACI TAŞAN)
GİDEN YOLCUYU BEN Mİ EĞLEYİM (HACI TAŞAN)
YÜCE DAĞ BAŞINA YAĞAN KAR İDİM (HACI TAŞAN)
AKŞAMDAN MI GEÇTİN KAYALIK ÖZÜ (HACI TAŞAN)
TÜKENMEZ DAVAYI BANA MI VERDİN (HACI TAŞAN VE SEYİT ÇEVİK)
BAŞIMDA ALTIN TACIM (MUHARREM ERTAŞ)
NEDEN GARİP GARİP ÖTERSİN BÜLBÜL (MUHARREM ERTAŞ)
GÖNÜL NE GEZERSİN SEYRAN YERİNDE (MUHARREM ERTAŞ)
AL ALMA BOYANIR MI (NEŞET- MUHARREM ERTAŞ)
GELELİ GÜLMEDİM BEN BU CİHANA (NEŞET- MUHARREM ERTAŞ)
GÖKYÜZÜNDE UÇAN BÖLÜK BÖLÜK TURNALAR (S: PİR SULTAN ABDAL B: MUHARREM ERTAŞ)
BANA GÜL DİYORLAR (MUHARREM ERTAŞ)
SEBEP (SEBEP MEZARINDA YOSUNLAR BİTSİN)- (MUHARREM ERTAŞ)
ŞU DAĞLAR ULU DAĞLAR – VAY LEYLA (MUHARREM ERTAŞ)
NEŞET ERTAŞ'A AĞIT (SÖZ-MÜZİK: BAYRAM BİLGE TOKEL)
BUGÜN AYIN IŞIĞI (HACI TAŞAN)
ALLI TURNAM (HACI TAŞAN)
SÜRÜLER İÇİNDE SÜRMELE KÖYÜN (HACI TAŞAN)
MENEVŞE KOYMUŞLAR GÜLÜN ADINI (KIRIKKALE- HACI TAŞAN)
GİDEN AY TUTULUR MU (HACI TAŞAN)
DEĞİRMENE TAŞ KOYDUM (HACI TAŞAN)
DEĞİRMENİN BENDİNE (HACI TAŞAN)
AY DOST BAŞINDA PARE PARE KARIN VAR SENİN
SEN ÇİÇEKSİN BEN ARI (GEL KİBARIM)
GİTME BÜLBÜL GİTME BAHAR ERİŞTİ (KONYA)
GAPILARI GATIRAN O YAR BENİ BATIRAN
SARI YAZMA YAKIŞMAZ MI GÜZELE
GÖNÜL YARASI
YARDAN AYRI DÜŞELİ GEÇMİYOR GÜNLER
SU GELİR MİLLENDİRİR (AĞIRLAMA)
GEL SEVELİM SEVİLENİ SEVENİ
YÜRÜ BRE FANİ DÜNYA HİÇ VEFANI GÖREMEDİM
HEY NARI TOPAK TAŞIN KENARI (ÇEKİÇ ALİ)
AMAN GELİN GELİN ÖLDÜRDÜN BENİ TOMURCUK GÜL GİBİ SÖNDÜRDÜN BENİ
ALLILAR YEŞİLLİLER MORLULAR
AŞK ATAŞI DÜŞTÜ GARİP GÖNLÜME (BOZLAK)
KALE KALEYE BAKAR (HEY SÜRMELE)
DOĞAR YAZ AYLARI (ÇEKİÇ ALİ)
MEZAR ARASINDA HARMAN OLUR MU (KAZIM'IN AĞIDI-KAZIM ZEYBEĞİ)-HACI TAŞAN

BİZİM ELDEN GEÇTİ M'OLA OBALAR
UZUN İNCE BİR YOLDAYIM
ÇİĞDEM DER Kİ
BENİM SADIK YARİM KARA TOPRAKTIR
DÜNYADA TÜKENMEZ MURAT VARMIŞ
ANLATMAM DİRDİMİ DERTSİZ İNSANA
BİR GÖNÜLE AŞK GİRİNCE
GÜZELLİĞİN ON PARA ETMEZ
BEN GİDERSEM SAZIM SEN KAL DÜNYADA
BENİ HOR GÖRME KARDAŞIM
BİR SEHER VAKTİNDE GENÇLİK ÇAĞINDA
DOSTLAR BENİ HATIRLASIN
BİR KÖKTE UZAMIŞ SARMAŞIK GİBİ
SEHERDE AĞLAYAN BÜLBÜL
GÖNÜL SANA NASİHATİM
HAVALANMA TELLİ TURNAM UÇUP GİTME YELE KARŞI
SEN BİR CEYLAN OLSAN BEN DE BİR AVCI
DERDİMİ DÖKERSEM DERİN DEREYE
BİR ULU AĞAÇTAN BİR YAPRAK DÜŞSE
ESTİ BAHAR YELLERİ KARLAR ERİDİ
DUMLUPINAR ŞEHİTLERİ (DENİZALTI DUMLUPINAR KAZASI)
BİRLİK DESTANI
YİRMİNCİ YÜZYILIN İNSANLARIYIZ
ATATÜRK'E AĞIT
ÇİRPİNİP İÇİNDE DÖNDÜĞÜM DENİZ
MECNUN GİBİ DOLAŞIRIM ÇÖLLERDE
TAKDİR DEN GELENE TEDBİR KILINMAZ (KUL ABDAL)
GELMEZ YOLA GİDİYORUM
DEDİM DİLBER DİDELERİN ISLANMIŞ
BU DÜNYAYI KURAN MİMAR
ASIRLAR ELİNDE BİR TESBİH GİBİ
BİN CEFALAR ETSEN – DOSTUM
BUNCA KAHRI BUNCA DİRDİ – ERİSİN DAĞLARIN KARI
MEVLAM BİRÇOK DERT VERMİŞ
GURBET ELDE BİR HALGELDİ BAŞIMA- AĞLAMA GÖZLERİM MEVLA KERİMDİR
GÖNÜL GEL SENİNLE MUHABBET EDELİM
NASIL YAR DİYEYİM BEN BÖYLE YARE
EL VURUP YAREMİ İNCİTME TABİP – VAY DÜNYA
YOL İÇİNDE YOL ARARSAN (HACI BEKTAŞI VELİ)
ŞU YÜCE DAĞLARI DUMAN KAPLAMIŞ (UZUN HAVA – ALİ EKBER ÇİÇEK)
YOLUMUZ GURBETE DÜŞTÜ – HAZİN HAZİN AĞLAR GÖNÜL
İSMİNİ SEVDİĞİM SAADETLİ DOSTUM
İZZETLİ HÜRMETLİ BİLİRİM SENİ (AŞIK KEMTER-SİVAS)
ÇOKTAN BERİ YOLLARINI GÖZLERİM
YANDI YÜREK YAR ELİNDEN (ALİ EKBER ÇİÇEK)
GÖNÜL GEL VARALIM GÜLŞEN BAĞINA (ALİ EKBER ÇİÇEK)
KIRMA GÖNÜL ŞİŞESİNİ (ALİ EKBER ÇİÇEK)
GÜL YÜZLÜ SEVDİĞİM (ALİ EKBER ÇİÇEK)
ŞU DAĞLARDA KAR OLSAYDIM
YARİM SENDEN AYRILALI
DERDİM ÇOKTUR HANGİSİNE YANAYIM
EY ERENLER AKIL FİKİR EYLEYİN
SABAHTAN UĞRADIM BEN BİR FİGANA (ERZİNCAN)
YAR (KIZ) SENİN ELİNDEN DERBİDER OLDUM (DAVUT SULARİ)
SEHER VAKTİ KALKAN KERVAN (DAVUT SULARİ)
BİR YİĞİT GURBETE DÜŞSE (DAVUT SULARİ)
ÇOKTAN BERİ YOLLARINI GÖZLERİM (ALİ EKBER ÇİÇEK – DAVUT SULARİ)
EY HAMAMCI BU HAMAMA GÜZELLERDEN KİM GELDİ (Tatyan – DAVUT SULARİ)
BÖYLE İKRAR İLEN BÖYLE YOLUNAN
SİYAH PERÇEMİNİ YAR YAR DÖKMÜŞ YÜZÜNE

BİR GÜZELİN AŞIĞIYIM ERENLER (DAVUT SULARI)
YAR SENİN DERSİN DEN DERBEDER OLDUM (DAVUT SULARI)
BUGÜN BAYRAM GÜNÜ DERLER (DAVUT SULARI)
YABAN GÜLÜ MÜSÜN SARP KAYALARDA (DAVUT SULARI)
GÖNÜL DEFTERİNİ AÇTIM OKURAM (DAVUT SULARI)
BU YOLA TALİP OL (DAVUT SULARI)
ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER (ERZİNCAN – DAVUT SULARI – SÖZ: KARACAOĞLAN)
KİRPİĞİN KAŞINA DEĞDİĞİ ZAMAN (ŞİİR: NADİR ŞENER – B: DAVUT SULARI)
GEL ASLIM SORARSAN (DAVUT SULARI)
KIZ SENİN DERSİN DEN DERBEDER OLDUM (DAVUT SULARI)

ÖMÜR BAHÇESİNİN GÜLÜ SOLMADAN (UYAN GEL GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN)
"HAYDAR HAYDAR" - "ON DÖRT BİN YIL GEZDİM PERVANELİKTE"
DERDE DERMAN ARARIDIM
GELDİM ŞU ALEMİ ISLAH EDEYİM (FEYZULLAH ÇINAR – SİVAS)
VARDIM KIRKLAR KAPISINA
YÜCE DAĞ BAŞINDA YANAR BİR IŞIK (SİVAS)
YEŞİL AYNA
YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖRDEK
DERSİNİ ALMIŞTA EDİYOR EZBER
SABAHINAN ESEN SEHER YELİMİ
ALİDAĞI
ASKER YOLU BEKLERİM
KIŞLALAR DOLDU BUGÜN (ŞANLIURFA)
YÜCE DAĞ BAŞINDA KAR BORAN BORAN
AH BİR ATAŞ VER
KARAHİSAR KALESİ
NAR AĞACI
BEYAZ GİYME
DAM ÜSTÜNE ÇUL SERER
BURÇAK TARLASI
KARA TREN
YAKTIN YANDIRDIN BENİ
TURNALARA TUTUN DA GEL
İKİ KEKLİK
GÖNLÜM ATAŞLARA YANDI GİDİYOR
ARPA BUĞDAY DANELER
ORDUNUN DERELERİ
ŞİİRE GAZELE
AMAN AYŞEM YAMAN AYŞEM
HEKİMOĞLU
ASKER TÜRKÜSÜ
ODANA SERDİM HALI
GİDE GİDE BİR SÖĞÜDE DAYANDIM (ADANA)
EDREMİT'İN GELİNİ
GÜL BAKIŞLIM – GÜL TENİNDEN OYALANIP SÜZÜL DE GEL
SARI GELİN
ŞEN OLASIN ÜRGÜP –CEMAL'IM

GÖR NİCE OLUR (MELULLENME DELİ GÖNÜL) (ŞAHATAY)
AMAN TURNAM ALİ MİSİN SEN (ŞAHATAY)
KUL OLAYIM KALEM TUTAN ELLERE

BUGÜN DOST YARELENMİŞ (MUHLİS AKARSU)
KALMADI DÜNYADA TUTACAK DALIM (MUHLİS AKARSU)
NE DEYİM Kİ DÜNYA SENİN HALINA (MUHLİS AKARSU)
NE ZAMAN (MUHLİS AKARSU)
DAĞLAR SENİ DELİK DELİK DELERİM (MUHLİS AKARSU)
GURBETİ BEN Mİ YARATTIM (MUHLİS AKARSU)
BEN GARİBİM SEN GARİPSİN GÜZEL DOST (MUHLİS AKARSU)

DELİ GÖNÜL FERYAT ETME BOŞUNA (MUHLİS AKARSU)
KARLI DAĞLAR KARIN ALMIŞ KARINAN (MUHLİS AKARSU)
SEN ÖLME YAR BEN YERİNE ÖLÜRÜM (MUHLİS AKARSU)
EY SEVDİĞİM SANA ŞİKAYETİM VAR (MUHLİS AKARSU)
BU YARAYI DOSTTAN ALDIM EZELİ (SİVAS-KANGAL / MUHLİS AKARSU)
DELİ MİSİN DİVANE MİSİN (MUHLİS AKARSU)
DÜŞENİN DÜNYADA DOSTU YOK İMİŞ (MUHLİS AKARSU)
KULA KULLUK YAKIŞIR MI (MUHLİS AKARSU)
VAY GÖZÜNÜ SEVDİĞİMİN DÜNYASI (MUHLİS AKARSU)
SEN TABİPSİN SARAMAZSIN YARAMI (MUHLİS AKARSU)
BUNDAN SONRA BEN O YARE KÜSKÜNÜM (AŞIK EMRAH – MUHLİS AKARSU)
SİVASTAN ÇIKTI (MUHLİS AKARSU)
DERDİM GİZLİ (MUHLİS AKARSU)
NEDİR SENDEN ÇEKTİKLERİM (MUHLİS AKARSU)
KARLI DAĞLAR KARIN ALMIŞ – UZUN HAVA - (MUHLİS AKARSU)
ZALIM FELEK DUYMADIN MI SESİMİ – UZUN HAVA - (MUHLİS AKARSU)
AH EDİP AĞLAMA (MUHLİS AKARSU)
KIŞI BİTMEZ ŞU ÖMRÜMÜN DAĞINA (MUHLİS AKARSU)

ELA GÖZLÜ PİRİM GELDİ
DARACIK SOKAKTA YARE KAVUŞTUM
KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ

BABUBA
CANDAN İLERİ
ELLERİNİ ÇEKİP BENDEN
KIRMIZI BUĞDAY
HEY ONBEŞLİ
ELA GÖZLÜM
MİSKET
ATIM ARAPTIR
YABANDAN GEL - KOSTAK
FİDAYDA
ANKARA'NIN BAĞLARI
KONYALIM
KARADIR KAŞLARIN FERMAN YAZDIRIR
SIRA SIRA SİNİLER
TELGRAFIN TELLERİNE
YEKTE
BURSALIMISIN KADİFELİ GELİN
AZ BANA GÖNDER
HACEL OBASI
AYRILDIM GÜLERMİYİM
ODANA SERDİM HALI
YOL VER DAĞLAR YOL VER BANA
DAM BAŞINDA SARI ÇİÇEK - FERİDEM
ALİ'M GİTME PAZARA (ANKARA)
DAĞLARIN DUMANI VAR
NİYE ÇATTIN KAŞLARINI
HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI
AH İSTANBUL SEN BİR HANMISIN (KÜTAHYA)
GÖKLERDE KARTAL GİBİYDİM
HARMANDALI
ÇİFTTELLİ
YÖRÜK ALİ
BEKAR GEZELİM
ESKİ EVİN MERTEĞİ
KAHVEYİ KAVURURLAR
YENİ CAMİ AVLUSUNDA
ESMERİM BİÇİM BİÇİM (DİYARBAKIR)

ÇAMDAN SAKIZ AKIYOR
AĞLAMA YAR AĞLAMA
KIRMIZI GÜL DEMET DEMET
GERİZLER BAŞI
SANDIK ÜSTÜNDE SANDIK
ÇÖKERTME
EKLEMEDİR KOCA KONAK
İZMİR'İN KAVAKLARI
ŞU İZMİR'DEN ÇEKİRDEKSİZ NAR GELİR (AHMET YAMACI -İZMİR)
ÇUBUKBELİ
BOZDOĞAN ZEYBEĞİ
ELİF TÜRKÜSÜ
GESİ BAĞLARI

TAŞA ÇALDIM AYYAM İLE NARIMI
ADANA'YA GİDEK Mİ
KÜTAHYANIN PINARLARI
PAYTON GELDİ
ERİK DALI
ÇEKİRGE
ELEDİM ELEDİM
DE GET BAYBURT
SU GELİR GÜLDÜR GÜLDÜR
BUGÜN BİZE HOŞGELDİNİZ ERENLER
ŞU METRİSİN ÖNÜ
ÇEKİN HALAY DÜZÜLSÜN
BİR AY DOĞAR İLK AKŞAMDAN GECE DEN
SUZAN SUZİ – KIRKLAR DAĞININ DÜZÜ
BAĞA GİRDİM BAĞ BUDANMIŞ
DİYARBAKIR KÜÇELERİ
AL FADİMEM
AMAN AYŞEM YAMAN AYŞEM
TUNA NEHRİ AKMAM DİYOR
BUGÜN BİZE PİR GELDİ
TEVEKTE ÜZÜM KARA
YEMEN TÜRKÜSÜ
ASLIM PAKTIR HİÇ KİN YOKTUR ÖZÜMDE
BEN YÜRÜRÜRÜM YANE YANE
BEN BİR YAKUP İDİM
DAHA SENDEN GAYRİ AŞIK MI YOKTUR – RUHSATI-(KAYSERİ – NESİMİ ÇİMEN)
BARIŞ GÜVERCİNİ (NESİMİ ÇİMEN)
İLVANLIM
SU SIZIYOR (MUCİP ARCIMAN)
MUALLİM
OY OY EMİNEM
ŞEFTALİ AĞAÇLARI TÜRLÜ ÇİÇEK BAŞLARI – TİN TİN TİNİ MİNİ HANIM
SÜT İÇTİM DİLİM YANDI
TREN GELİR HOŞ GELİR
TOYCU LAR YAR CAN
EY SEVDİĞİM BİR GÜN BANA YAR DEMEDİN
OMUZ O MUZA
SİVAS'IN YOLLARINA
ESKİ LİBAS GİBİ
ISIRGAN OTU (KIVIRCIK ALİ)
GÜL TÜKENDİ BEN TÜKENDİM (KIVIRCIK ALİ)
OY GÜLÜM (KIVIRCIK ALİ)
YARALARIM
TEL VURDU BENİ

DEĞME FELEK (AŞIK ÖZLEMİ)
VAY BAŞIMA GELENE BAK (AŞIK ÖZLEMİ)
FELEK BENİ ADIM ADIM (AŞIK ÖZLEMİ)

SEPETÇİOĞLU
TİRİDİNE BANDIM
ÇİFTE ÇIKAR MARTİNİMİN DUMANI (SARI RECEP – KASTAMONU)
YAŞ NANE KURU NANE
KALK GİDELİM AMAN GİDELİM (OĞLAN DA ADIN İSMAİL)
BİRİNİ DE YARUM BİRİNİ
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
ŞU CİDE'NİN ÇEŞMESİ
MAPUSHANE ÇEŞMESİ
KIZ BAHÇENDE GÜL VAR MI
GIYDIVANIN KIZLARI HURİYEM
BİRİNİ DE YAVRUM BİRİNİ (ABANA)
GÖKÇE AĞACIN KİLİMİ (ASKER YARİM) (ABANA)
ALİ'M GİTME PAZARA (KASTAMONU)
KARANFİLİM DAĞ BAŞINDA ÇANAKTA (KASTAMONU)
ÇAYIRDA BULDUM SENİ (İNEBOLU)
EVLERİNE VARAMADIM ARIMDAN (Kaynak:Hakkı Çavuş,"Hakkı Bayraktar" Derleyen:Muzaffer Sarısözen)
EVLERİNİN ÖNÜ MEŞELİDİR
EVLERİNİN ÖNÜ TOZLUK
EVLERİNİN ÖNÜ NANE
VARIN BAKIN AK YILDIZ DOĞMUŞ MU (KASTAMONU – YORGANSIZ HAKKI)
SARI YAZMA (SARI YAZMA ALTINDA SAÇLARIN YUMAK YUMAK-CİDE)
ÜÇ GÜZEL OTURMUŞ İSKAMBİL OYNAR
HEP BERABER BAŞLAYALIM (HELESSA YA LESSA) – (İNEBOLU)
DERELERDE GUŞBURNU
A BÜLBÜLÜM NE ÖTERSİN (KASTAMONU-İHSAN OZANOĞLU-HİCAZ-GARİP AYAĞI)
KAR YAĞAR BURAM BURAM
HOZURDAYOR AŞAĞI İMARET ARISI
KALE KALEYE KARŞI (KÜRDİ – KASTAMONU ZEYBEĞİ)
BEN GİDİYORUM BURADAN (CİDE TÜRKÜSÜ)
VARIN BAKIN AK YILDIZ DOĞMUŞ MU (KASTAMONU)
ÇIKABİLSEM ŞU YOKUŞUN BAŞINA (KASTAMONU)

YOĞURT KOYDUM DOLABA
KARA KOYUN ETLİ OLUR
EVLERİNİN ÖNÜ MERSİN
SOBALARINDA KURU DA MEŞE YANIYOR
YAĞAR YAĞMUR (TALİP ÖZKAN)
PORTAKAL DİLİM DİLİM (TALİP ÖZKAN)
ARABAYA TAŞ KOYDUM (TALİP ÖZKAN)
ARADILAR SORDULAR (TALİP ÖZKAN)
ALLI GELİN TAŞ BAŞINI YOL EDER (TALİP ÖZKAN)
HAVADA TURNA SESİ GELİR (TALİP ÖZKAN)
ADINI SEVDİĞİM AVŞAR BEYLERİ (TALİP ÖZKAN)
MUHABBETLER KURULDU (İZMİR TÜRKÜSÜ) (TALİP ÖZKAN)
KALENİN ARDINDAYIM (TALİP ÖZKAN)
FETHİYE SEMAHI – YÜCE DAĞ BAŞINDA BİR KOYUN MELER (TALİP ÖZKAN)
YILDIZ DAĞI (TALİP ÖZKAN)
İZMİR ZEYBEĞİ
ISPARTA ZEYBEĞİ
BİR ÇİFT TURNA GÖRDÜM DURUR DALLARDA
BASTIM DA KIRILDI İĞDENİN DALI
HANİ YAYLAM
YAYLALAR İÇİNDE ERZURUM YAYLA
HELE DADAŞ HOŞMUSAN
TÜTÜNLÜKTE HANELER

DAMDAN DAMA DAMIMIZ (NENE)
YİNE YEŞİLLENDİ GERMİR BAĞLARI
DAVUL ÇALAR GÜMBÜR GÜMBÜR (CEYLAN)
ENTARİSİ DIM DIM YAR
SİLVANLIM (TURGAY BAŞYAYLA)
OĞLAN DA KOLUNU SALLAMA

TELLİDİR AMAN TELLİDİR (ASMAM ÇARDAKTAN) (ÖZAY GÖNLÜM)
ÇÖZ DE AL MUSTAFA ALİ (ÖZAY GÖNLÜM)
YAVAŞ YAVAŞ ESEN SEHER YELİ Mİ (ÖZAY GÖNLÜM)
ŞU DAĞLAR TEPE TEPE (ÖZAY GÖNLÜM)
BİR YAYLA İSTERİM (ÖZAY GÖNLÜM)
NİNENİN MEKTUBU (ÖZAY GÖNLÜM)
AL YAZMA ZEYBEĞİ (ÖZAY GÖNLÜM)
ELİNDEDİR BAĞLAMA (ÖZAY GÖNLÜM)
MENDİL VEREM Mİ (ÖZAY GÖNLÜM)
DUMANI DA VARDIR ŞU DAĞLARIN BAŞINDA (ÖZAY GÖNLÜM)
BEYLER BAĞÇASINDA KANDİLLER YANAR (ÖZAY GÖNLÜM)
KIMILDAN KIMILDANIVER
NİNENİN MEKTUBU (ÖZAY GÖNLÜM)
FETHİYE SEMAHI – YÜCE DAĞ BAŞINDA BİR KOYUN MELER (ÖZAY GÖNLÜM- TALİP ÖZKAN)

PINAR BAŞINDAN BULANIR
ASMALIDIR EVİMİZ
HARMAN YERİ SÜRSELER (SANEM)
BİR YİĞİT GURBETE GİTSE
KARA ÜZÜM HABBESİ
YEŞİL ÖRDEK GİBİ
AÇIL EY ÖMRÜMÜN VARI (MERSİN)
DENİZE DALMAYINCA
YİNE YEŞİLLENDİ ACIPAYAM YOLLARI
YÜCE DAĞ BAŞINDA YAĞAN KAR İDİM
MEKTUP YAZARIM MEKTUP
SEYYAH OLUP ŞU ALEMİ GEZERİM BİR DOST BULAMADIM GÜN AKŞAM OLDU
BU SENEDE DE BÖYLE OLDU (MUSTAFA ÖZARSLAN)
ELA GÖZLÜ PİRİM GELDİ (MUSTAFA ÖZARSLAN)
AYRILAMAM BEN O GÜL YÜZLÜ YARDAN (MUSTAFA ÖZARSLAN)
GİYDİM ÇARIKLARIMI (MUSTAFA ÖZARSLAN)
BİR BELLİ TAŞ DİKİN (MUSTAFA ÖZARSLAN)
GÜZMÜ GELDİ RENGİN SOLDU – ÖMRÜM (MUSTAFA ÖZARSLAN)
ŞU DERENİN OYLUMU (MUSTAFA ÖZARSLAN)
ADANA'YA KAR YAĞMIŞ (MUSTAFA ÖZARSLAN)

ÇALIN DAVULLARI
MEŞELİDİR ENGİN DAĞLAR MEŞELİ
ZÜHTÜ
PINARA GEL Kİ GÖREM (MALATYA)
O YAR GELİR
ÜÇ KIZ BİR ANA
ANKARA'NIN TAŞINA BAK
PENCEREDEN BİR TAŞ GELDİ – UYAN MAMOŞ
MİHRİCAN MI DEĞDİ
DENİZLİ'NİN ADIM ADIM YOLLARI
BAŞIMDA ALTIN TACIM
BOZLAK AÇIŞ - YUDUM
YAZIN YAĞAR KAR BAŞIMA
PANCAR PEZİK DEĞİLMİ
YERE DÜŞTÜ ALAMADIM FESİMİ (ESKİŞEHİR)
MOR KOYUN MELER GELİR
MÜDÜR BEYİN YEŞİL KÜRKÜ

ABUM ABUM
BASTIM DA KIRILDI İĞDENİN DALI
SEHERDE BİR BAĞA GİRDİM
SUYA GİDER ALLI GELİN
GÜL İÇİN AĞLAMA BÜLBÜL
ZALIM POYRAZ
BİR OF ÇEKSEM
ŞU KIŞLANIN KAPISINA
ÇİÇEKTEN HARMAN OLMAZ (MALATYA)
CEVİZİN YAPRAĞI DAL ARASINDA
MEŞELER GÖVERMİŞ
BAHÇALARDA MOR MENİ (GAZİANTEP)
BAHAR GELDİ GÜL AÇTI
UYAN SUNAM
AH NEYLEYİM GÖNÜL (YILDIRAY ÇINAR)
ARDAHANIN YOLLARINA
BİR DOST BİR POST YETER BANA
ZEYTİN YAĞRAĞI YEŞİL (AMAN BİR YAR ELİNDEN)
KEKLİĞİ DÜZ OVADA AVLAYALIM
ŞU DERELER ŞU DÜZLER
KALENİN DİBİNDE BİR TAŞ OLAYDIM
ÇAMLIĞIN BAŞINDA TÜTER BİR TÜTÜN
KİMSE BANA YAREN OLMAZ MERTLİK HIRKASINI GIYDİM GIYELİ (SEFİL SELİMİ-SIVAS)
AKŞAM OLUR KARANLIĞA KALIRSIN (SIVAS – DİVRİĞİ)
KİRPİĞİN KAŞINA DEĞDİĞİ ZAMAN (KAYNAK: NADİR ŞENER)
ŞU KARŞIKI DAĞDA
ŞU KARŞIKI DAĞDA KANDİLLER (LAMBALAR) YANAR
BİZİM ELE BAHAR GELDİ
HAM ÇÖKELEK
HALKALI ŞEKER
ŞEKER OĞLAN (KAYADAN BAKAN OĞLAN)
BACACILAR YÜKSEK YAPAR BACAYI (KARAM)
ÖTME BÜLBÜL ÖTME
ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM
UNUTAMAM SENİ
KARADUTA YASLANDIM
DEĞMEN BENİM GAMLI YASLI GÖNLÜME
BAĞA GİRDİM ÜZÜME OY OY
OMUZUMDA SEVDA YÜKÜ
ZAP SUYU DERİN AKAR
CANEY CANEY
BEBEĞİN BEŞİĞİ ÇAMDAN
ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR (KAYSERİ)
AY DOĞAR AYAZLANIR (HAYDİ ÇİFTETELİYE AYŞE FATMA HAYRİYE)
YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE
UNUTURSUN MİHRİBANIM
AYANCIK EYMELERİ
MEKTEBİN BACALARI
ANTEP'İN HAMAMLARI
KAHVECİYEM ZARIM YOK
AYNALI KÖRÜK

YAZ TAHTAYA BİR DAHA
UNUTMA Kİ DÜNYA FANİ
DAĞLAR DAĞLAR
HAL HAL
DELİ GÖNÜL UÇTU HAYDİ EVELALLAH (NICK THE CHOPPER)
BEN BİLİRİM BEN BİLİRİM

HASRETİNLE YANDI GÖNLÜM
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
ALDIRMA GÖNÜL
KARADENİZ KARADENİZ FIRTINALAR İÇİNDEYİZ
HAVA NASIL ORALARDA
FESÜPHANALLAH
ARAPSAÇI
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ
YAĞMURUN SESİNE BAK
AŞK OLSUN SANA ÇOCUK

KİLİM
BİR KERE SEVDAYA TUTULMAYA GÖR
KARADUTUM (KARAM)
İKİ GÖZÜM İKİ ÇEŞME
BU ADAM BENİM BABAM
YAĞMUR YAĞAR ÇİMENLERİN ÜSTÜNE

HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVDİM
KUŞLU GAZEL (MAZLUM ÇİMEN)

ATALIM MI ARAP KIZI
AYAĞINDA KUNDURA
BİR KULUNU ÇOK SEVDİM
KARAKOLDA AYNA VAR (CEVRİYE’M)
AŞIKSIN
VUR GİTSİN BENİ
KAL BENİM İÇİN
MAVİ MAVİ
SEHERDE UYANASAN
TOPRAĞIN OĞLU SABUHA
GÜLÜM BENİM (M: BURHAN BAYAR)
KIZLAR
DUYDUNUZ MU (BÖYLE SEVEN DUYDUNUZ MU)
YALAN – SENİ SEVMEDİĞİM YALAN
GÜLÜM SENİ KOPARMIŞLAR
BİR KULUNU ÇOK SEVDİM
YOĞURT KOYDUM DOLABA
KARDAŞ DALA KONARAM
FADİLE
OY OY EMİNEM
İNDİM GÖNÜL BAĞINA
DOKUNMAYIN ÇOK FENAYAM
BİR MUMDUR
ESMERİN ADI OYA
URFALİYAM EZELDEN
DERE KENARINDA TAŞ BEN OLAYDIM
PALA REMZİ
EŞREF
SEN OLMAYINCA
GELMESİN
TOMURCUK
AĞLA SEVGİLİM
SEVMEK EN GÜZEL DUYGU
MUTLU OL YETER
UYANDIM SABAH İLE
YARADAN VAR (UZUN HAVA)
ALLAH ALLAH BU NASIL SEVMEK
CANIM DEDİKLERİM
TERK ETMEK NE KADAR KOLAY

ÇOBAN KIZI
BEYAZ MENDİL
YALLAH ŞÖFÖR

MEVSİM BAHAR OLUNCA - YARABBİM
BATSIN BU DÜNYA
DERTLER BENİM OLSUN
DERT BENDE DERMAN SENDE
GÖNÜL
HATASIZ KUL OLMAZ
BİR TESELLİ VER
BENİ BÖYLE SEV
AKŞAM GÜNEŞİ
KADERİMİN OYUNU
HOR GÖRME
DÜNYA DÖNÜYOR
DİLENCİ
SEVEREK AYRILALIM
ZİYANKAR
VAZGEÇ GÖNLÜM – KAPAT GÖNÜL KAPISINI
SEVENLER MESUD OLMAZ
AKLIM TAKILDI
SEN DE HAKLISIN
AYŞEN
DERYADA BİR SALIM YOK
HEY GİDİ KOCA DÜNYA

DİLARA
HAYATI TESBİH YAPMIŞIM
BİZE HER YER ANGARA

HANGİMİZ SEVMEDİK
SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR
ŞU DAĞLARDA KAR OLSAYDIM
GEL BAHTIMIN KAR BEYAZI
GÜLDÜR YÜZÜMÜ
BİR GÜLSEN YETER
HASRET RÜZGARLARI
İTİRAZIM VAR
UNUTAMADIM (KAÇ KADEH KIRILDI SARHOŞ GÖNLÜMDE)
UNUTAMAZSIN
SENDEN VAZGEÇMEM
EVLAT
BİR BİLEBİLSEN (S: AHMET SELÇUK İLKAN M: BURHAN BAYAR)
DİNLEYİN GECELER
NEYLEYİM BEN BÖYLE YARİ
BAKMA ÖYLE DERİN DERİN
BİR GÜLSEN YETER
O SEVEN GÖNLÜNE KURBAN OLDUĞUM
SOKAĞIN ARDINDAYIM (SUAT SAYIN)
ÖLÜYORUM KEDERİMDEN
SABAH İLE SABAH İLE (ŞANLIURFA)
BÖYLE BİR AŞK GÖRÜLMEMİŞ DÜNYADA
ELLER GÜLDÜ BEN GÜLEMEDİM (AŞIK ÖZLEMİ)
SENİ YAZDIM KALBİME
ADINI SEN KOY
YILLAR UTANSIN
NE YAZAR
ALİŞİRİM
YOĞURT KOTDUM DOLABA

KÜSKÜNÜM (S: ŞAKİR ASLAN M: BURHAN BAYAR)
KONUŞSANA BİR TANEM
ESRARLI GÖZLER
ELLER GÜLDÜ BEN GÜMEDİM (S: AŞIK ÖZLEMİ B: SEYFİ ALKAR)
BİZ BABADAN BÖYLE GÖRDÜK
USTA
HABERİMİZ YOK

HAZAN NEDİR
YALANCI (SOLİST: AYHAN AŞAN)

FADİME'NİN DÜĞÜNÜ
EMMOĞLU
BEN DE ÖZLEDİM BEN DE
BANA DA SÖYLE
SUSADIM ÇEŞMEYE
HATIRAN YETER
MERAK ETME SEN
SABAĞI KAHVESİ
GEÇEN YIL BU ZAMANLAR
HUZURUM KALMADI
GELİRSEN
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
TÖVBEKAR OLDUM
SANMA Kİ YAŞIYORUM

VUR OYNASIN TELLERE
HABERİN VAR MI
KAHIR MEKTUBU
BENİ UNUTMA
ANILAR
BIRAKMA BENİ
HATIRAM OLSUN
BENİ BENİ UNUTMA
AŞIĞIM SANA
HARAM GECELER
ALLAH BİLİYOR
ÜZÜLME
AY İNANMIYORUM
MEMLEKETİM
KAHVERENGİ GÖZLERİN
SEVEMEDİM KARA GÖZLÜM (M: ORHAN GENÇEBAY)
KARA KAŞ GÖZLERİN ELMAS

TÜRKİYEM
BİL OĞLUM

DORUKLARA SEVDALANDIM
KUM GİBİ
OK GİBİ
DURAN AĞABEY (BÜLENT SERTTAŞ)

ABDEL KADER
BUGÜN CANAN BİZE GELDİ (DAİMİ)
KAİNATIN AYNASIYIM MADEM Kİ BEN BİR İNSANIM (DAİMİ)
BİR GERÇEĞE BEL BAĞLADIM ERENLER (DAİMİ)
MENZİL ALMAK İSTERSEN (DAİMİ)
ZEYTİN YAPRAĞI YEŞİL
İBRİŞİM ÖRMÜYÖRLER
DENİZİN DİBİNDE HATÇAM

DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR
İĞDIR'IN AL ALMASI
MANASTIR TÜRKÜSÜ
HEY GİDİ KARADENİZ
AMAN AMAN BAĞDATLI
ELMALARIN YONGASI
SEHER YELİ NAZLI YARE BİLDİR BENİ
AŞAN BİLİR KARLI DAĞIN ARDINI (SİVAS – DİVRİĞİ)
ÇORABINI ÖRDÜĞÜM
MOR KOYUN MELER GELİR
KUYU BAŞINDA BAKIR FATMAM GÖZLERİN ÇAKIR
HELLİYDEN DAĞLAR KAMIŞ - HE DEDİ GELLEM GELLEM (KERKÜK)
ALTIN HIZMA MÜLAYİM (KERKÜK)
MATARI HOYRATI (KERKÜK)
AYNAYA BAKTIM (SÖZ-MÜZİK: ABDURRAHMAN KIZILAY)
NİHAVENT GAZEL (KERKÜK)
KALA ÜSKEK PENCERESİ BAKIRI ÇAYA (KERKÜK)
AŞK ELİNDEN YANDI CANIM (TELAFER) (SÖZ-MÜZİK: YASİN YAHYAOĞLU)
YOLCU HOYRATI (KERKÜK)
BU HAL NE HALDI (KERKÜK)
YAZMALI GELİN SÖZ: MUZAFFER ASLAN MÜZİK: ABDURRAHMAN KIZILAY)
KARA ERİK ÇAĞALA (ELAZIĞ)
SEN BİR YANA BİR YANA (KERKÜK)
ŞİRİN TELAFER (TELAFER) - KERKÜK
YIKTILAR KALAMIZI (SÖZ-MÜZİK: MEHMET ÖZBEK)
BEYAZ GÜL KIRMIZI GÜL (KERKÜK)
EVLERİNİN ÖNÜ BOYALI DİREK (SÖZ-MÜZİK: ABDURRAHMAN KIZILAY)
KERKÜK DİVANI (KERKÜK)
ZEYNELİM ZEYNELİM (KERKÜK)
KÜRDİ HOYRAT
MERDİVENDEN TIKIR MIKIR İNERKEN (KERKÜK)

KIZ PINAR BAŞINDA TESTİ DOLDURUR
İĞNE ATTIM TARLAYA
SİLİFKENİN YOĞURDU
FERAYE
KERİMOĞLU
CEMİLEMİM GEZDİĞİ DAĞLAR MEŞELİ
BÜLBÜL HAVALANMIŞ YÜKSEKTEN UÇAR
SUDA BALIK YAN GİDER (DİYARBAKIR)
İNCECIKTEN BİR KAR YAĞAR
HARPUTTAN ÖTESİNE
GEÇTİ DOST KERVANI
BEN BİR GÖÇMEN KIZI GÖRDÜM
KARA ÇADIR
SIRA SIRA SİNİLER
MAHLEDEN GEÇEN OĞLAN
ORMANCI
ÇARŞAMBA'YI SEL ALDI (SAMSUN)
DAM BAŞINDA OTURUR
TAMBURAM REBAB OLDU (ŞANLIURFA)
KARANFİL DESTE GİDER
DEĞİRMEN ÜSTÜ ÇİÇEK
KOLBASTI
URFA'YA PAŞA GELDİ
BİR DİLİM, İKİ DİLİM, ÜÇ DİLİM ELMA
KEKLİK GİBİ KANADIMI SÜZMEDİM
URFA'NIN ETRAFI DUMANLI DAĞLAR
SİGARAMIN DUMANI YOKTUR YARİN İMANI
LEBLEBİ KOYDUM TASA

KADİFEDEN KESESİ
ATA BARI
İNDİM DERE IRMAĞA (CİLVELOY) – (ARTVİN)
ADANA KÖPRÜ BAŞI
SENDEKİ KAŞLAR BENDE DE OLAYDI
EVLERİNİN ÖNÜ YONCA (KERKÜK)
GEL GÖR BENİ AŞK EYLEDİ
NE AĞLARSIN – ZÜLFÜ SİYAHIM
VERSİNLER VERSİNLER
BEYAZ GÜL KIRMIZI GÜL
KALEDEN KALEYE ŞAHİN UÇURDUM
MARDİN KAPI ŞEN OLUR (DİYARBAKIR)
MACİT BEY'İN DAMINDAN ATLAYAMADIM
MARDİN KAPISINDAN ATLAYAMADIM
ANTEP'İN KALESİNE
CERRAHPAŞA
HAYDE GİDELİM HAYDE
DİDO
DENİZDE KARARTI VAR
DENİZ ÜSTÜNDE FENER
YOL HAVASI (İBRAHİM CAN)
BEN KEMENÇE ÇALAMAM (İBRAHİM CAN)
ASLIM PAKTİR HİÇ KİN YOKTUR ÖZÜMDE
EVLERİNİN ÖNÜ YALDIZ PİYADE
SAZA NİYE GELMEDİN
DRAMA KÖPRÜSÜ
GÖÇMEN KIZI
ARDA BOYLARI
ÇİFT JANDARMA
AMAN ADANA'LI
SAÇLARINI YOL GETİR (BENDEN BU ÖMRÜMÜ ÇALANI GETİR)
BEN MELAMET HIRKASINI KENDİM GİYDİM (HAYDAR HAYDAR)
BENİ YÜCELERDEN SEYREDEDEN DİLBER (YILDIZ AYHAN)
NİLÜFER ÇAYI BOYUNDA BİR DUT AĞACI (YILDIZ AYHAN)
KIRMIZI GÜLÜN ADI VAR
BAHÇADA YEŞİL ÇINAR
DAL BOYLUM
SOKUDA BULGUR GELİNİM PEÇENİ KALDIR GELİNİM
AHU GÖZLÜM TUT ELİMDEN
SEHER YELİ NAZLI YARE BİLDİR BENİ

BÜLBÜLE SU VERDİM ALTIN TASINAN
OYALI DA YAZMA
BAŞINA BAĞLAMIŞ KARALI YAZMA
CİMDALLI
HÜDAYDA
HER SABAH HER SEHER GELİR GEÇERSİN (YÜRÜ YAVRUM YÜRÜ) - ANKARA

GÖZÜM BAĞLI GEÇEMEDİM DEREYİ
AKŞAM OLANDA (GİYİDİĞİM ALDIR AL DUDAK BALDIR)
AŞAĞIDAN GELİR HOZALI GELİN
BUGÜN BİZE HOŞGELDİNİZ ERENLER
KALENİN BAYIR DÜZÜ (ZEHRA BİLİR)
NE GÜZEL YARATMIŞ YAR YAR SENİ YARADAN
ATEŞ ATTIM SAMANA - KIMILDAN
NECİBE'NİN KAŞLARI KARE
ÇAKMAĞI ÇAK
ERZURUM'DAN ÇEVİRDİLER YOLUMU
BİR DALDA İKİ KIRAZ (İSTANBUL TÜRKÜSÜ)
OSMAN AGA – SAFİYE (ÇIKSAM RUMELİ'NİN DÜZÜNE)

DEĞİRMEN ÜSTÜ ÇİÇEK
YAYLANIN ÇİMENİNE KUZU YAYILIR (KOL HAVASI – TRABZON)
DERE BOYU KAVAKLAR
FIRAT KENARINDA YÜZEN KAYIKLAR
EVLERİNİN ÖNÜ BOYALI DİREK
ERVAH-I EZELDE (ERZURUM – SÜMMANİ)
MİNNET EYLEMEM
ÇAY BENİM ÇEŞME BENİM
GEMİLER GİRESUN'A
SİVASTOPOL ÖNÜNDE YATAN GEMİLER
YILDIZ AKŞAMDAN DOĞARSIN (KOL HAVASI – YOZGAT – NİDA TÜFEKÇİ)
PINARIN BAŞINDA TESTİN VARIMIŞ
FİNCANLIM
GİYDİM ÇARIKLARIMI
KARANFİLSİN TARÇINSIN
EVLERİNİN ÖNÜ MARUL SULAR AKAR HARIL HARIL
GEZDİM KARAMANI GÖRDÜM KONYAYI – LİNGABAK
EVLERİNİN ÖNÜ BULGUR KAZANI HERKES SEVER OKUYANI YAZANI
YAZ GELİR
BAYRAMDAN BAYRAMA
DİYARBAKIR GÜZEL BAĞLAR - LORKE
AHÇIK
SEN SİVAS'I SEYRET YAR BEN DE SENİ
MAKARAM SARI BAĞLAR
EKİN EKTİM ÇÖLLERE
ARAP ATI GİBİ SALLAR BAŞINI
BİZİM EVDE ŞEKER LOKUM BADEM VAR
GÜZEL NE GÜZEL OLMUŞSUN
KERPİÇ KERPİÇ ÜSTÜNE – AH LEYLA (DİYARBAKIR)
KEKLİK GİBİ KANADIMI SÜZMEDİM
ŞEMSIYEMİN UCU KARE (TRAKYA)
İĞNE ATTIM TARLAYA
SALINDI BAĞÇAYA GİRDİ ÇİÇEKLER SELAMA DURDU
AĞASARIN BALINI (OY ASİYE)
HOKKA HOKKA LOKUMLARI
EVREŞE YOLLARI
AMAN TABİP
TURNAM GİDERSEN MARDİN'E
AY DOĞAR AŞAR GİDER
GEMİLERDE TALİM VAR (İSTANBUL)
ALİ KAVAK KESİYOR
BİZİM ELLER NE GÜZEL ELLER
BÜLBÜLÜN KANADI SARI (DİYARBAKIR)
ETEK SARI SEN ETEKTEN SARISIN
ÇEMBERİMDE GÜL OYA
KAHVE KOYDUM FİNCANA (MİCAN) (GİRESUN – D: AHMET YAMACI)
PINARA GEL Kİ GÖREM
MENDİLİMİN YEŞİLİ
MAVİLİM
KARPUZ KESTİM YİYEN YOK (ANKARA)
GÜVERCİNİM SÜT BEYAZ
HARMANDAN GEL

KARS ARDAHAN İĞDIR'A (YUDUM)
KUMRULARI DİNLEDİM
BAHARI BEKLEYEN KUMRULAR GİBİ
GÜZ GÜLLERİ
BİR İLKBAHAR SABAHI
VEDA BUSESİ (G: ORHAN SEYFİ ORHPN, B: YUSUF NALKESEN)
HER MEVSİM İÇİMDEN GELİR GEÇERSİN (G: SEMAHAT ÖZDENSES B: HÜSEYİN ÇOLAK)

BATAN GÜN KANA BENZİYOR (G: NECDET RÜŞTÜ EFE B: SADETTİN KAYNAK)
GURBET O KADAR ACI Kİ (G: KEMALETTİN KAMİ KAMU B: YILDIRIM GÜRSER)
DERELER ÇAĞLAR OLDU (B: ZEKİ DUYGULU)
BİR YANGININ KÜLÜNÜ YENİDEN YAKIP GEÇTİN
NEYLEYİM KÖŞKÜ (GÜFTE: CELAL ERTEN BESTE: KADRI ŞENÇALAR)
BU AKŞAM GÜN BATARKEN GEL
LEYLA
AFFETMEM ASLA SENİ (YILDIRIM GÜRSER)
YAĞDIR MEVLAM SU
VURGUN
SEVDA SEVDA
AH ESMER AH ESMER
SENİ SEVMİYEN ÖLSÜN
İLLE DE SEN (CEYLAN)
DALGALANDIM DA DURULDUM
GAMZEDEYİM DEVA BULMAM
BEN KÜSKÜNÜM FELEĞE
GİZLİ AŞK BU SÖYLEYEMEM
AŞKIN KANUNU
GEÇSE DE GENÇLİK ÇAĞIM – ADINI ANMAYACAĞIM
UNUTAMAM SENİ – GÜN GELİR DE BENİ UNUTURSUN DEMİŞTİN
SENEDE BİR GÜN
BOŞ ÇERÇEVE – ARTIK BÜLBÜL ÖTMÜYOR
KIRILSIN ELLERİM
SORMA – GÜN AĞARINCA
OLANLAR OLDU
NERİMAN
OY DİNGALA
JROMAN OLSUN
BİRBİR BİRİBİRİLERİNEANA (NİRAN ÜNSAL)
ŞİŞELER
MASTİKA
ÇADIRIMIN ÜSTÜNE ŞİP DEDİ DAMLADI
KALDIR KOLLARINI DA KOÇ
SIKTI MI CANINI
DELİ DELİ
NEREDE TRAK ORADA BIRAK
HOP DE BAKİM (İSMAİL YK)
LANET OLSUN SANA EY ZALİM FELEK
ESMERİN ADI OYA
BİN DEREDEN SU GETİRSEM
RÜYA (DERYA ULUĞ)
OKYANUS (DERYA ULUĞ)
ADA VAPURU YANDAN ÇARKLI (ŞİNANAY)
YALNIZLIK SENFONİSİ
İSTANBUL İSTANBUL OLALI
KAYBOLAN YILLAR
KARAAĞAÇ
BU DÜNYA NE SANA NE DE BANA KALMAZ
SEN AĞLAMA
HAKİM BEY
GÜLLERİM SOLDU
ONU ALMA BENİ AL
GİDİYORUM
GİT
BELALIM – YANARIM YANARIM
FİRÜZE
SULTAN SÜLEYMAN
NE KAVGAM BİTTİ NE SEVDAM
TÜKENECEĞİZ

HAYDİ GEL BENİMLE OL
BEN SENDE TUTUKLU KALDIM
KALBİM EGE'DE KALDI
GERİ DÖN
DEĞER Mİ HİÇ
KAÇIN KURASI
RAKKAS
AH YARALIM
SEVDAM AĞLIYOR
GÜNÜN BİRİNDE
OYALAMA BENİ
ÇOK TATLISIN GÜZELSİN ŞEKERCİ Mİ BABAN SENİN
AŞKIMIZ OLAY OLACAK
YA SENİNLE YA SENSİZ
BU SABAH GÜNEŞ DOĞMUYOR
MALABADİ KÖPRÜSÜ (ŞELÇUK – RANA ALAGÖZ)
ATEŞ BACAYI SARMIŞ (ŞELÇUK – RANA ALAGÖZ)
ÇİLLİ BOM (LALE BELKİS)
OLMAZ BÖYLE ŞEY
O YAZ (ZERRİN ÖZER)
O YANA DA SALLAN GÜL BANA (AYVANIN İRİSİNE)
MANOLYA – ÇİÇEKLERİN EN TATLISI MANOLYA
AŞKIMIZ BİTECEK BÖYLE GİDERSE
YIKILMIŞIM BEN
KÜSKÜNÜM
SENDE KALMIŞ
UNUTAMA BENİ
İKİMİZ FİR FİDANIN (TÜLAY ÖZER – HAKKI BULUT)
SON MEKTUP (HAKKI BULUT)
BEN BUYUM (HAKKI BULUT)
KISKANIYORUM (HAKKI BULUT)

BU ŞEHİR GİRDAP GÜLÜM
ANADAN AYRI
DOKTOR (ÇARESİZ DİRDİMİN SEBEBİ BELLİ)
DOST DEĞİL
KİMBİLİR
HARAM GECELER
CANISI (İBRAHİM ERKAL)
HADİ GEL ERZURUM'A GEL (İBRAHİM ERKAL)
AYRILAMAM (K. EMRAH)
FİKRİMİN İNCE GÜLÜ
ESKİ DOSTLAR
UNUTURUM DİYE YORMA KENDİNİ (UNUTAMAZSIN)
ZALİMİN ZULMÜ VARSA
UNUTTUN BENİ ZALİM
NİHANSIN DİDEDEN
GÖZLER KALBİN AYNASIDIR
NASIL GEÇTİ HABERSİZ (TEOMAN ALPAY)
SAKIN BİR SÖZ SÖYLEME
ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ
GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME
SENİ BEN UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ
SENİ BEN ELLERİN OLSUN DİYE Mİ SEVDİM
DUYDUMKİ UNUTMUŞSUN GÖZLERİMİN RENGİNİ
DERT BENDE DERMAN SENDE
ÇİLE BÜLBÜLÜM
BİR KIZIL GONCAYA BENZER DUDAĞIN (AMİR ATEŞ)
GİT GİDEBİLİRSEN (BENİ BÖYLE BIRAK GİT GİT GİDEBİLİRSEN)
İMKANSIZ

HATIRLA SEVGİLİM BENİ HATIRLA (SAMİME SANAY)
DÜN GÖNLÜMLE DERTLEŞTİK AĞLADIK İÇİN İÇİN
ŞARKILARDAN FAL TUTTUM
GÖKYÜZÜNDE YALNIZ GEZEN YILDIZLAR
SAMANYOLU
BURUK ACI
ZEYTİN GÖZLÜM
RÜYALARDA BULUŞURUZ (S: AŞKIN TUNA B: HALİL KARADUMAN)
ŞİMDİ UZAKLARDASIN
MAVİ BONCUK
KEKLİK – AĞLARIM BEN KEKLİĞİME (MÜZEYYEN SENAR)
SEVDA ÖYLE MÜŞKÜL Kİ ONU ÇEKENLER BİLİR
SEVEMEZ KİMSE SENİ BENİM SEVDİĞİM KADAR
BÖYLE BİR KARA SEVDA
BÖYLE AYRILIK OLMAZ BÖYLE YALNIZ KALINMAZ (ADNAN ERGİL)
AYNI ÇATI ALTINDA
DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ
GİDELİM GÖKSU'YA
AĞLA GİTAR ÇAL GİTAR
GEL GÖNLÜMÜ YERDEN YERE VURMA GÜZEL
TEK BAŞINA
SEVİL NEŞELEN SEVME YANARSIN
YÜCE DAĞDAN ESEN YELDEN (YILDIRIM GÜRSES)
GİTTİĞİNDE ANLADIM
NEYLEYİM BEN BÖYLE YARI
SENİ BENDEN ALAMAZLAR
BİR ATEŞE ATTIN BENİ (KAMURAN AKKOR)
BİR DEMET YASEMEN
GURBET ELLERİNDE AH ÇEKE ÇEKE
AŞKA GÖNÜL VERMEM AŞKA İNANMAM
İSTANBUL SOKAKLARI
SEVGİ DOLU ŞU GÖNLÜM BİR KUŞ GİBİ KANATLI
SAATLE Mİ DURMUŞ YOKSA ZAMAN MI (AYŞE TUNALI)
SON MEKTUP (YILDIRIM GÜRSES)
ŞEHNAZ LONGA
HUYSUZ VE TATLI KADIN (MUZAFFER İLKAR)
BİZ AYRILAMAYIZ
KISKANIRIM SENİ BEN
BEN KÜSKÜNÜM FELEĞE
SEN KÖRFEZE GELDİĞİN ZAMAN (AVNİ ANIL)
BİR FİNCAN KAHVE OLSAM
BEYATİ TESLİM
BENZEMEZ KİMSE SANA
CANIMIN YOLDAŞI OL GÖNLÜME BİN NEŞE BIRAK (ŞÜKRÜ TUNAR)
GÖNLÜMÜN SULTANISIN (BAYRAM ŞENPİNAR)
ŞİMDİ UZAKLARDASIN GÖNÜL HİCRANLA DOLDU (ZEKİ MÜREN)
KAL BU GECE
SENİNLE NERESİ OLURSA OLSUN
KADER BÖYLE İMİŞ NE SÖYLESEM BOŞ
YEMENİMDE HARE VAR
DAYANILMAZ BİR ÇİLE BU
BİR GÖNÜL VARDI BENDE HENÜZ AŞKI TATMAMIŞ
SEN KİMSEYİ SEVEMEZSİN
AĞLAMAKLA İNLEMENLE (SADİ HOŞSES)
AŞK BU MU SEVDA BU MU – BEN SENİ UNUTMAK İÇİN SEVMEDİM
ELVEDA MEYHANECİ
SÖYLEYEMEM DERDİMİ (ŞÜKRÜ TUNAR)
YALAN GÖZLERİN (KALBİMDE GİZLİ BİR SEVGİLİ ARAR)
GEÇSİN GÜNLER HAFTALAR (EROL SAYAN)
AĞLAMA DEĞMEZ HAYAT

İBRİŞİM ÖRMÜYORLAR
YANA YANA KÜL OLDUM
ÖMRÜMÜZÜN SON DEMİ – MAZİYE BİR BAKIVER
LEYLA BİR ÖZGECANDIR
BANA HERŞEY SENİ HATIRLATIYOR
KEMANCI BAŞIMIN TACI
BİR YANGININ KÜLÜNÜGÖZE Mİ GELDİK SEN BENİ UNUTTUN
GÖKYÜZÜNDE YALNIZ GEZEN YILDIZLAR – BEN YALNIZIM
GÜZEL BİR GÖZ BENİ ATTİ BU DERİN SEVDAYA (OSMAN NİHAT AKIN)
YILLAR SONRA RASTLADIM ÇOCUKLUK SEVGİLİME – MAZİDEKİ AŞK
GELSE O ŞUH MECLİSE
SEVEN OLMAZ Kİ
KİMSEYE ETMEM ŞİKAYET (KEMAL SERKİS EFENDİ)
ELVEDA GENÇLİĞİM (YILDIRIM GÜRSES)
KOLLARINDA ÖLEYİM – NE OLUR KİMSEYE BAKMA
SOKAĞIN ARDINDAYIM (SUAT SAYIN)
SEN BENSİZ BEN SENSİZ (B: TEOMAN ALPAY)
BENİM DE CANIM (KALBİM) VAR BEN DE İNSANIM
AH BU ŞARKILARIN GÖZÜ KÖR OLSUN
YILDIZLARIN ALTINDA
BU NE SEVGİ AH BU NE IZDIRAP (ABDULLAH YÜCE)
GEZDİĞİM DİKELİ AŞK YOLLARINDA (KADRİ ŞENÇALAR)
DÜRİYEMİN GÜĞÜMLERİ
AKASYALAR AÇARKEN (YESARİ ASIM ARSOY)
ÖMRÜM SENİ SEVMEKLE NİHAYET BULACAKTIR (YESARİ ASIM ARSOY)
BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM
TANRI MİSAFİRİ
KAPILDIM SANA BİR MECNUN GİBİ – ALIN YAZIMSIN
HER GECE YOLLARDA GÖZLEDİM SENİ (KASIM İNALTEKİN)
KALBİMİ KIRA KIRA
BENİM GÖZÜM SENDE
KADER DİYEMZSİN SEN KENDİN ETTİN
YİNE BİR GÜLNİHAL ALDI BU GÖNLÜMÜ
SAZLAR ÇALINIR (G-B: YESARİ ASIM ARSOY)
BIÇAK (İCRA EDEN – KLARNET: MEHMET ŞERİF ÇEÇEN)
BİR MUHABBET KUŞU (G-B: ŞÜKRÜ TUNAR SOLİST: ZEKİ MÜREN)
ZEHRETME HAYATI BANA CANANIM (S-M: ZEKİ MÜREN)
BEKLENEN ŞARKI (ZEKİ MÜREN)
HÜSEYİNİ SAZ SEMAİ (KEMANİ TATYOS EFENDİ)
OK GİBİ HUBLAR (AŞIK DERTLİ) (SOLİST: NESRİN SİPAHİ)
SON HIÇKIRIK (SOLİST: NESRİN SİPAHİ)
HAYAT SEVİNCE GÜZEL (SOLİST: NESRİN SİPAHİ)
KADIKÖYLÜ (B: REFİK FERİSAN)
GEÇTİ SEVDALARLA ÖMRÜM (ŞÜKRÜ TUNAR)
MİHRABIM DİYEREK (B: AVNİ ANIL)
UNUTTURAMAZ SENİ HİÇ BİR ŞEY
YEMENİ BAĞLAMIŞ (KÖYLÜ GÜZELİ)
DUA (GİTMESİN GÖZLERİNDEN PIRIL PIRIL ARZULAR) (B: NECDET TOKATLIOĞLU)
ARTIK NE DUAMSIN NE DE BEDDUAM
BEYOĞLU'NDA GEZERSİN
LEYLAKLARI SÜMBÜLLERİ SOLDURDUN GONCA GÜLLERİ – SEN GİDERKEN

BUGÜN (KUBAT)
YAS (KUBAT)

ASIRLARDIR YANLIZIM (YEMİN ETTİM) – KAYAHAN
SEN MÜHİMSİN
GURBET (S-M: ÖZDEMİR ERDOĞAN)

BÜKLÜM BÜKLÜM

GÜNDÜZÜM SENİNLE
DOĞUM GÜNÜN BANA GELDİĞİN GÜNDÜR

İLLA (LEMAN SAM)
ANKARA'DA AŞIK OLMAK (VEDAT SAKMAN)
DÜNYA DÖNÜYOR
AYAZ GECELER
TELLİ TELLİ ŞU TELLİ TURNA
YAĞMURUN SESİNE BAK
DERT BENDE DERMAN SENDE
AĞLADIKÇA
HAYDİ SÖYLE
NEDEN SAÇLARIN BEYAZLAMIŞ ARKADAŞ
ZALİM – SENİN İNSAFIN YOK MU (LEVENT YÜKSEL)
AYRILMAK YOK ANLAŞTIK MI (KADİR TAPUCU)

SÖYLE CANIM (S: ÇİĞDEM TALU M: MELİH KİBAR) (EROL EVGİN)
SEVDAN OLMASA (S: ÇİĞDEM TALU M: MELİH KİBAR) (EROL EVGİN)

LA LAMBADA
MAKARONİ
UN DOS TRES

MEMLEKET İSTERİM
YAĞMUR YÜREKLİM
BEKLE BİZİ İSTANBUL
AŞI VE MAVİ
EY HAYAT
GECEYİ SANA YAZDIM
BENİ BEKLEDİNSE
SEVİYORUM SENİ
GAYBANA GECELER
GÜZEL ŞEYLER GÖRECEĞİZ
GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ
BANA BİR GÜL VER
İNADINA
ARTVİN'DE BAHAR

ŞİNANARI
İZMİR MARŞI

HOŞ GELDİN
GÖNÜL YARASI
DÜŞLER SOKAĞI
ZAMAN ZAMAN (FİKRET KIZILOK)
BU KALP SENİ UNUTUR MU (FİKRET KIZILOK)
AH YÜREĞİM (BANU KIRBAĞ)
ATEŞLE OYNAMA
AYNALAR
SİGARAMIN DUMANINA SARSAM
EBRULİ

OY YAR GELİR (SADIK GÜRBÜZ)
GÖRÜŞ GÜNÜ
EĞİN TÜRKÜSÜ
EKİN İDİM OLDUM HARMAN
İPEK MENDİLDANE DANE
DEMİRİ TOZ EDERLER
TÜRKİYEM
SUNAM
ZAHİT BİZİ TAN EYLEME

CANIM EFENDİM (NESİMİ)
BENİM MESKENİM DAĞLARDIR
DÜŞÜRDÜN AŞKIN NARINA
GÖKTEKİ YILDIZI SAYAN OLUR MU
PENCERE

DERELER AKAR GİDER

EL DONIA HELWA (NANCY AJRAM)
HABİBİ ARRAB (NANCY AJRAM)
MAAIK AAL MOT (HUSSEIN AL DEEK)
ŞİKİ ŞİKİ BABA
YA HABİBİ LEYLA

GÜL ALİ

TÜRK MARŞI (MOZART)

MEHTER – CEDDİN DEDEN
BAŞIMIN TATLI BELASI (SELAMİ ŞAHİN)
ÇAL DERTLİ UDUM ÇAL (SELAMİ ŞAHİN)
ÖZLEDİM (SELAMİ ŞAHİN)
GİTME SANA MUHTACIM (SELAMİ ŞAHİN)
GÖZLER KALBİN AYNASIDIR (SELAMİ ŞAHİN)
AKŞAM OLMADAN GÜNEŞ BATMADAN GEL (SELAMİ ŞAHİN)
SENİNLE BAŞIM DERTTE (SELAMİ ŞAHİN)
ALIŞMAK SEVMekten DAHA ZOR GELİYOR (SELAMİ ŞAHİN – ÜMİT BESEN)
YA SENİNLE YA SENSİZ (SELAMİ ŞAHİN)
SABIR TAŞI (SELAMİ ŞAHİN)
YALAN – SENİ SEVMEDİĞİM YALAN
SEN KARADENİZLİSİN
LELE CANIM
BULAMAZSIN BULAMAZSIN
NE FAYDASI VAR
SAKIN AĞLAMA ARDINDAN (S: MERAL ZEREN B: SELAMİ ŞAHİN) – SOLİST:AYLİN URGAL
GİDİYORUM BİL BUGÜN (S: AHMET SELÇUK İLKAN M: SELAMİ ŞAHİN)-SOLİST: GÜLİSTAN OKAN
SENİ UNUTMAYA ÖMRÜM YETER Mİ (ÜMİT BESEN)
NİKAH MASASI (ÜMİT BESEN)

TAVUKLARI PIŞİRMİŞEM (DİLBERAY)
BİM BAM BOM (YASEMİN KUMRAL)
SEN GİDİNCE (BEYAZ KELEBEKLER)
BİRİSİNE BİRİSİNE
SEV KARDEŞİM (ŞENAY)
HAYAT BAYRAM OLSA (ŞENAY)
HOŞ GÖR SEN ALDIRMA
SANA NELER EDECEĞİM (AJDA PEKKAN)
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ
KARLAR DÜŞER
GÜL DÖKTÜM YOLLARINA – GEL GÜNDÜZLE GECE OLALIM
ASLA VAZGEÇEMEM (TARKAN)
YAKAR GEÇERİM (TARKAN)
HEY GİDİ KOCA DÜNYA GAM YÜKÜMÜSÜN
BOŞ VERE BOŞ VERE – SAÇLARA DOLUNCA AKLAR
BAKSANA TALİHE (AJDA PEKKAN)
AMAN PETROL (AJDA PEKKAN)
DİLE KOLAY (AJDA PEKKAN)
UYKUSUZ HER GECE (AJDA PEKKAN)
BİR GÜNAH GİBİ (AJDA PEKKAN)
YAZ YAZ YAZ (AJDA PEKKAN)
MECBURSUN (SERTAB ERENER)

DİNLE (ŞEBNEM PAKER)
HADİ YİNE İYİSİN (TAYFUN)
BİN DEREDEN SU GETİRSEM
SENİ ANAN BENİM İÇİN DOĞURMUŞ (EBRU YAŞAR)
SANA BİR ŞEY OLMASIN (YONCA LODİ)
EMANET – HADİ KALK GEL BUL BİR BAHANE (YONCA LODİ)
SENDEN BAŞKA (FÜSUN ÖNAL)
TUTAMIYORUM ZAMANI (KENAN DOĞULU)
I LOVE YOU (ÜMİT BESEN)
AH NEREDE VAH NEREDE
AFFET (SELÇUK URAL)
LEYLA (SEYYAL TANER)
SON VERDİM KALBİMİM İŞİNE (SEYYAL TANER)
ANLASANA (İLHAN İREM)
YAZIK OLDU YARINLARA (İLHAN İREM)
HAYDİ SİL GÖZLERİNİ (İLHAN İREM)
ÜZÜLME (FERDA ANIL YARKIN)
BEBEK – İZEL
HADİ BANA EYVALLAH (ZAFER PEKER)
ÖPTÜM SENİ ŞEKER (BORA GENCER)
SEVGİLİ ADALETİN (ADA ÖZÜLKÜ)
YANA YAKILA (İZEL)
SEVDİK SEVDALANDIK (REYHAN KARACA)
BU NE DÜNYA KARDEŞİM
SENDEN BAŞKA
KİME NE
SENİNLE BİR DAKİKA (EUROVISION)
SEVİNCE (EUROVISION)
YOLCU YOLUNDA GEREK
SEN DE BAŞINI ALIP GİTME
ELLERİM BOMBOŞ (FATİH ERKOÇ)
OYNATMAYA AZ KALDI (FATİH ERKOÇ)
YOL VERİN A DOSTLAR (FATİH ERKOÇ)
ANI (FATİH ERKOÇ)
YALAN DEĞİL (SUAT SUNA)
GÖZLERİN BENDEN ÇOK UZAKTA (SUAT SUNA)
O LELLİ (SUAT SUNA)
SEN BENİM ŞARKILARIMSIN
AŞKIN ŞARABI (SUAVİ)
PADİŞAH (S-M: SERDAR ORTAÇ)
SİL BAŞTAN (ŞEBNEM FERAH)
ŞAFAK TÜRKÜSÜ
TEK BAŞINA
MED-CEZİR
DUYANLARA DUYMAYANLARA
TÜRKÜ SÖYLE (KARTAL KAAAN)
BEBEK (ALİ RIZA BİNBOĞA)
ÖĞRETMEN ÖĞRETİR (ALİ RIZA BİNBOĞA)
KÖY DÜĞÜNÜ – KÖYÜMDE ŞENLİK VAR (KARTAL KAAAN)
KADINIM BENİM (GÜL ERDA)
HATIRALAR HAYAL OLDU (AKREP NALAN)
GÜLLER VE DUDAKLAR (BORA AYANOĞLU)
BAĞRI YANIK DOSTLARA (ASU MARALMAN)
BAL GİBİ OLUR (ASU MARALMAN)
KIYAMADIĞIM (SOLİST: ZEYNEP BAKŞI KARATAĞ)
TALİHİM YOK BAHTİM KARA
TEŞEKKÜR EDERİM (GÖKHAN TEPE)
KÜL (S-M: BARIŞ BİLGİLİ)
YORGUN YILLARIM (HAKAN ALTUN)

DAMARIMDA KANIMSIN (BELKIS ÖZENER)
AHU GÖZLÜM (GÜLDEN KARABÖCEK)
DİLEK TAŞI (GÜLDEN KARABÖCEK)
SÜRÜNÜYORUM (GÜLDEN KARABÖCEK)
SİLDİM SENİ KALBİMDEN (NEŞE KARABÖCEK)
GÖZÜM SENDE
HAYAT SEVİNCE GÜZEL
AŞKIM BAHARDI
İÇİN İÇİN YANIYOR
OYUN BİTTİ
DUDAKLARINDA ARZU KOLLARINDA YALNIZ BEN

ÇEŞM'İ SİYAHIM
MERDO
AĞLASAM MI – MEVLAM GÖR DİYEREK İKİ GÖZ VERMİŞ
DOM DOM KURŞUNU
SARI SAÇLIM MAVİ GÖZLÜM
BU SENEDE DE BÖYLE OLDU (AŞIK MAHZUNİ ŞERİF)
DARILDIM DARILDIM
HAN SARHOŞ HANCI SARHOŞ
DUMANLI DUMANLI OY BİZİM ELLER
AH LE YAR YAR
YALANCISIN İNANAMAM – SEHER VAKTİ
KANADIM DEĞDİ SEVDAYA
HALİM YAMAN BÖYLE
GEL GİZLİ GİZLİ
PARSEL PARSEL EYLEMİŞLER DÜNYAYI – NEM KALDI
YUH YUH
ZALIM
BİZİM YİĞİTLER
ZEVZEK
DOKTOR BEY
KÖYÜM KÖYÜM DERTLİ KÖYÜM
YAZ GAZETECİ
BOŞU BOŞUNA
Bİ YIL BENİM YEŞİL BAĞIM KURUDU
BİR ZAR ATTIM ŞU ÖMRÜMÜN TÜMÜNE – KARARSIZ
KAMİL OLAN KALMAZ NAÇAR
ADALETİN BU MU DÜNYA (S-M: ALİ ERCAN)
KANLIM OLURSUN
HELE BAK SAÇLARIMA – DAĞLAR DUMAN BÖYLE – HALİM YAMAN BÖYLE
DEĞME TABİP SIZILİYOR
ADAM OLMAK DİLE KOLAY
ARARLAR BENİ
MAMUDO
BEN O DOSTTAN AYRI GEZDİM AĞLARIM
KİRVEM
BU MEZARDA BİR GARİP VAR
BİRAK BENİ KONUŞAYIM – BEN DE BİR İNSAN OĞLUYUM
DÖĞÜŞMEYİN YİĞİTLER
DOKUNMA KEYFİNE YALAN DÜNYANIN
HA BABAM HA
VAY DÜNYA
ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUN ALLAH'İ VAR
BEN BENİ
BEN DE BİR İNSANOĞLUYUM
BİTMEZ TELAŞIM
BUGÜN BEN ŞAHİMİ GÖRDÜM
DAHA KÖRPE İKEN KIRMA DALIMI
YEDİN BENİ

GAM YEME GÖNÜL
TÜKENMEK BİLMİYOR KARA GÜNLERİM
HAŞLAYIN BENİ
GÜVENME DÜNYADA MALIM VAR DİYE

NALIN DİLBER
HARMANA SERERLER SARI SAMANI
MİHRİBAN
TELLİ TURNAM
HALİL İBRAHİM
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
FELEK ÇAKMAĞINI
EMİR DAĞI
BU KIŞ GİDER YAZ GELİR
ŞU DAĞLARIN YÜKSEĞİNE ERSELER
ŞU YÜCE DAĞLARIN KARI ERİDİ
OMUZUMDA SEVDA YÜKÜ
AÇMA YAREM DERİNDEDİR
UNUTURSUN MİHRİBANIM
CANDAN İLERİ
KALDIR NİKABINI GÖREM YÜZÜNÜ
PENCEREDEN BAKAN DİLBER
AŞAĞIDAN GELEN TELLİ TURNALAR
YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA
BİR SONSUZ RÜYAYA AÇILMIŞ GÖZLER (YUMMAYIN KİRPİKLERİNİ)
FİRARİ
BUL BENİ
YARE SÖYLEME
KARŞIDAN KARŞIYA ELMALI DAĞLAR
BÖYLE SÖYLE
ACI ÖLÜM GENÇ ÖLÜM
TÜRKÜLER AĞLAR
KULLAR OLAM SENİ DOĞURAN ANAYA
BULUT BULUT ÜSTÜNE
DEREYİ AŞAĞI GELİR KURT İZİ
KOZANOĞLU
KÜÇÜKSÜN GÜZEL
YÜCE DAĞ BAŞINDA KAR BORAN BORAN
KITİL SEMAHI (TAHTACI SEMAHI)
SANHTAN UĞRADIM BEN BİR GÜZELE – UYKULARIN KAÇTI MI
GİYİNMIŞ KUŞANMIŞ YAYLADAN GELİR
CAN İÇERİ – NEME AĞLAYAYIM NEME GÜLEYİM
İNEYİM GİDEYİM TOZLU YOLLARA
BİR ACAYİP SEVDA DÜŞTÜ SERİME

KAN ÇİÇEKLERİ
SEVDA DEĞİL
GÜNEŞ TOPLA
LEYLİM LEY
UĞURLAR OLSUN
YİĞİDİM ASLANIM
KARLI KAYIN ORMANI
MERHABA
MEMİK OĞLAN
KARDEŞİN DUYNAMAZ
BÖYLEDİR BİZİM SEVDAMIZ
ODAM KİREÇ TUTMUYOR
ÖMÜR DEDİĞİN (BİR İNSAN ÖMRÜNÜ NEYE VERMELİ)
BULUT MU OLSAM
MEMLEKET KOKULU YARİM

HEY ÖZGÜRLÜK
GÜN OLUR
MEKTUP
ŞEYH BEDRETTİN DESTANI

BEN YÜRÜRÜM YANE YANE
DURMAZ LİSANIM DER ALLAH ALLAH
SALAT- I ÜMMİYE SALAVAT- I ŞERİF_GÜNCEL KAYIT
SEGÂH TEKBİR – BAYRAM TEKBİRİ
URUM'DA ACEM'DE AŞIK OLDUĞUM (VEYSEL KARANİ)
ZAHİT BİZİ TAN EYLEME
ALLAH YÂR YÂR
SEVDİM SENİ MABUDUMA
GÜZEL AŞIK CEVRİMİZİ ÇEKEMEZSİN DEMEDİM Mİ
TALAAL BEDRU ALEYNA – AY DOĞDU ÜZERİMİZE – TALA'A AL BADRU

YENİCE YOLLARI BÜKÜLÜR GİDER (CENGİZ ÖZKAN)
ÇEK DEVECİ DEVELERİ
AH NEYLEYİM GÖNÜL SENİN ELİNDEN
YÜKSEK AYVANLARDA BÜLBÜLLER ÖTER
BİR CEKET İSTEREM KOLU DAR OLA
ALTIN YÜZÜĞÜM KIRILDI (ADİYAMAN)
ÇATAL ÇAMA KURŞUN ATTIM GEÇMEDİ
BOZKIR DAĞLARI DUMANLI (KONYA)
BÜLBÜLÜM BAĞ GEZERİM (ELAZIĞ – MEHMET ÖZBEK)
ABALIMIN CEPKENİ
BİR DALDA İKİ ELMA
AYRILIK ATEŞTEN BİR OK
ÇARŞAMBANIN ORTASINDA AKIYOR IRMAK
OY AKŞAMLAR AKŞAMLAR
YALANMIYDI YAŞAR
NASIL METHEDEYİM SEVDİĞİM SENİ
BİR TEL ÇEKTİM MARDİN'DEN
SALINDA GEL MEYDAN KIZ GÖRSÜN
KİRPİKLERİNİ OK EYLE
GAFİL GEZME ŞAŞKIN (GAZİANTEP)
KARANFİL YALAKLARI BERGAMA KONAKLARI (İZMİR – BERGAMA)
KARA DUTA YASLANDIM
ÇARŞAMBA KÖPRÜ BAŞI (YILDIRAY ÇINAR)
NE ÖTERSİN DERTLİ DERTLİ
ŞU KÖYCEĞİZ YOLLARI –OLDU MU AYŞEM OLDU MU
YEL ESER KUM SAVRULUR
KALENİN BEDENLERİ (TOKAT / NİKSAR)
YOLA ÇIKTIM MARDİN'E
HÜSEYNİK'TEN ÇIKTIM ŞEHER YOLUNA
GÜLDANİYEM (GİDENE BAK GİDENE) (RUMELİ)
UZUN KAVAK NE GİDERSİN ENGİNE
ENTARİŞİ AKTANDIR AMAN NE GELİRSE HAK'TANDIR
ENTARİŞİ ALA BENZİYOR
KANATLI KAPININ DEMİR SÜRGÜSÜ
BAD-I SABA SELAM SÖYLE O YARE
ŞU DAĞLAR KÖMÜRDENDİR
SEN OLMAZSAN (BİTER GİDERİM)
YA SEN GEL YANIMA (FIRTINA KOPUYOR İÇİMDE)
KAHPE FELEK SANA NETTİM NEYLEDİM
YAR GELSİN (GÜLMEDİM GÜLDÜREMEDİM)
KİM NE BİLSİN (KARŞILIKSIZ YAR OLDUM)
ÇAMLAR ALTINA
SAĞIM YALAN SOLUM YALAN
KALENİN ÜSTÜ DİREK

ÖLÜRMÜYDÜN
HER GECE
SAÇLARIN (AH O SAÇLARIN)
YİNE AKLIMA DÜŞTÜN
TEZ GEL (AZM-İ RAH EYLEDİN GURBET ELLERİ)
NEÇEDİR AĞLARSIN (ŞAH HATAYİ)
MENDİLİMİN DÖRT UCU
SİL BENİ BENİ
ÖLDÜM ÖLDÜM YAR (AY OĞLAN)
GÜL YÜZLÜ DOSTUM
UNUTURSUN (SEN DE BİR GÜN UNUTURSUN)
GİTTİ CANIMIN CANANI (AYLE CANIM VAYLE...)
SENİN UMURUNDA MI
ÖTÜŞÜN KUŞLAR ÖTÜŞÜN (GÜL DİBİNE HAR DÜŞTÜ)
AVLUYA BİR KUŞ KONDU
KAPININ ÖNÜNDE ÖNLÜK DİKİYİ
DOST CEMALİN BENZER GÜNEŞE AYA
CEYLAN GÖZLERİNE KURBAN OLDUĞUM
DEVRENT DERESİ
BENİM NELER ÇEKTIĞİMİ KİM BİLİR
YAR BENİMLE GELİRMİSİN
YİNE YİNELER
AĞLATMA GEL BENİ (GEL GEL)
BİR SANDIĞIM VARDIR SIRMADAN TELDEN
MUHANNET YAR
BİR ACI RÜZGAR ESİNCE (LEYLİ DE LEYLİ)
KAYANIN DİBİNDE MAL MI YAYILIR (BİR KEZ GÖRMEYİNEN YAR MI SEVİLİR)
AŞAĞIDAN BİR YEL ESTİ KIRDI YİNE DALLARIMI
KİME KİN ETTİN DE GİYDİN ALLARI
VAH ÖMRÜM
GÖNÜL GURBET ELE VARMA
EŞİMDEN AYRILDIM YAMANDIR HALİM
MAPUSUN İÇİNDE ÜÇ AĞAÇ İNCİR
GÜZEL SENİ ÇOK ÖZLEDİM (KIBRIS)
BENİ AĞLATIRSAN YOLUNA AĞLAT (SOLİST: EROL PARLAK)
AYRILIK HASRETİ KAR ETTİ CANA (SEHER YELİ)
YARE SÖYLEME
DURAN AĞABEY
MECNUN GİBİ DOLAŞIRIM ÇÖLLERDE
VUSLAT (GEL ARTIK GEL SEVDİĞİM)
KALEDEN İNİŞ M'OLUR
KAYADAN İNDİM BUGÜN
UYAN GEL GÖZLERİM
EVLERİNİN ÖNÜ MARUL
SAZIM (VAY BU NE SİTEMDİR)
BUGÜN BEN BİR GÜZEL GÖRDÜM
ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER (MALATYA)
SEN BİR AYSIN
DERMANIM SENSİN (YETTİ BU AYRILIK)
GÖMDÜM OĞUL SENİ TOPRAĞA GÖMDÜM
KADİR MEVLAM SENDEN BİR DİLEĞİM VAR
HASAN DAĞI OYMAK OYMAK
ALİ DAĞI
KOZAN DAĞI ÇATAL MATAL
GÖKYÜZÜNDE BÖLÜK BÖLÜK TURNALAR
AHU GÖZLÜM TUT ELİMDEN
ALTIN TASTA GÜL KURUTTUM
KÜSTÜRDÜM BARIŞAMAM
GÜLÜM SENİ ALIR DAĞA KAÇARIM
ALTINI BOZDURAYIM GERDANA DİZDİREYİM

ALTIN TABAKTA BAL VAR
ASKER ETTİLER BENİ - UÇUN KUŞLAR UÇUN İZMİR'E DOĞRU
SALINA SALINA DA SUYA GİDERSİN
GİRESUN'UN EVLERİ
MİNNET İLE YETİRDİĞİM GÜLLERİ
LARA TREN GELMEZ M'OLA
ATIMI BAĞLADIM DELİKLİ TAŞA (EKREM ÇELEBİ)
YEŞİL BAŞLI TELLİ TURNAM ŞİMDİ BİZİM ELDEN UÇTU (ŞANLIURFA)
GURBETTE ÖMRÜM GEÇECEK
YÜCE DAĞLAR VAR MI SİZE ZARARIM
ANA MENİ YAZ AĞLA
MUHABBET BAĞINDA BİR GÜL AÇILDI
İNDİM ÇAYIR BİÇMEYE
ZEYNELİM
ZEYNEP BU GÜZELLİK VAR MI SOYUNDA (SİVAS)
PINARBAŞI BURMA BURMA
ŞU FIRAT'IN SUYU AKAR SERİNDİR
GÜZEL SENİ ÇOK ÖZLEDİM
MEKTUP SELAM SÖYLE BENDEN SİLAYA
KAR MI YAĞMIŞ ŞU HARPUT'UN BAŞINA (ERZİNCAN / HARPUT)
ELİNDE OYA (MENŞURE HANIM)
AH DAĞLAR SERİN DAĞLAR
NEDEN SESİ GELMEZ SAZIM
KULA DA SEVDİĞİM KULA (KIRŞEHİR)
EL ÇEK TABİP EL ÇEK SİNEM ÜSTÜNDEN
BRİ FIRTINA TUTTU BİZİ
HOŞ GELİŞLER OLA
MOR FİSTANIN MORUNA
MENDİLİM İŞLE YOLLA (ELAZIĞ)
KAR YAĞAR KAR ÜSTÜNE
GİTME TURNAM VURACAKLAR
KIRKLAR ÜZERİNDEN DOĞAR SABAH YILDIZI (İNME TURNAM İNME SUSUZ AMAN GÖLLERE
EZEL BAHAR OLMAYINCA (ŞAHATAY)
NEÇEDİR AĞLARSIN (ŞAHATAY)
BAZARDA BAL VAR GELİNİM
VALLAHİ O YARDIR (DİYARBAKIR)
DEĞİRMEN BAŞINDA VURDULAR BENİ
DEĞİRMEN ÜSTÜ ÇİÇEK
ON İKİDİR ŞU BURDUR'UN DE'RMENİ
MARAL ÇIKMIŞ DAĞ BAŞINA
KİRAZ ALDIM DİKMEDEN (HALİME'M)
KAYAKÖY'ÜN ALT YANINDA DEĞİRMENİ
HER DEMET ZALİM FELEK
EŞARBINI YAN BAĞLAMA (LATİF DOĞAN)
KİREMİTTE BUZ MUSUN
YÜRÜ DİLBER YÜRÜ SAÇIN SAZ GİBİ
ALTIN YÜZÜK YAPTIRDIM KAŞI SENSİN
GEMİCİLER KALKALIM ŞU YELKENİ TAKALIM
SARILI YAZMAMI YIRTAR EKLERİM
LEBLEBİ KOYDUM TASA
ÖMÜR BAHÇESİNİN GÜLÜ SOLMADAN
HAZAN İLE GEÇTİ ŞU BENİM ÖMRÜM (GARİP GARİP)
MAĞUSA LİMANI
ARABAYA TAŞ KOYDUM
ARABAYA DAŞ KOYDUM (DENİZLİ)
ARDIÇLIKTIR EVLERİ (DENİZLİ / ACIPAYAM)
ASKER OLDUM GİYDİM YELEK
GÖLBAŞINA VARDIM GÜLLERİ ÇOKTUR (ŞALVARLI GELİN) - ADIYAMAN
KARYOLAMIN DEMİRİ
NARİNO

ÇIRPINIRDIN KARADENİZ
NEMRUDUN KIZI (KAZANCI BEDİH)
URFALİYAM EZELDEN
AMAN EŞREF (HAYATLARI DEĞİRMİ)
OY GEMİCİ GEMİCİ
AYA BAK YILDIZA BAK
ÇAYELİ'NDEN ÖTEYE
ŞU SAZIMA BİR DÜZEN VER (AŞIK ALİ İZZET ÖZKAN)
MECNUN'UM LEYLA'MI GÖRDÜM
TEPSİ TEPİSİ FINDIKLAR
DAM ARDINA DOLAŞTIM
BAHÇEYE GEL BAHÇEYE
BU DAĞLARDA CEYLAN GEZER
BUGÜN SABAH İLE VİSAL-İ YARDAN (AŞIK REYHANİ – ERZURUMLU EMRAH)
KOCAOĞLAN ZEYBEĞİ (FETHİYE)
KOCA ÇAMIN GÜRLEMESİ
KALK GELİN HANIM
YÜKSEK MİNAREDE KANDİLLER YANAR (ELAZIĞ)
DERYALAR
SALLASANA MENDİLİNİ
SEYREYLE GÜZEL KUDRETİ MEVLA NELER EYLER (RACİ ALKIR-ERZURUM)
KARA GÖZÜM AY BALAM
ALİ PAŞA AĞITI
MOR KEÇEYİ BOYAMADIM
BENİ DERDE SALAN GELSİN
AĞRI BİZİM İLİMİZ
ERZURUM'DA BİR KUŞ VAR KANADINDA GÜMÜŞ VAR SARAY YOLU İNCEDİR
EY GÜL DALI GÜL DALI (SAÇLARI SENDEN SAÇ BAĞI BENDEN)
TABANCAMIN SAPINI GÜLLE DONATAÇAĞIM
GEMİYE ÇEKTİK YELKEN
MISIRIN TÜRKÜSÜ
BİR SEHER VAKTİNDE İNDİM BAĞLARA
GAFİLİN GELİRSE BAŞINA BİR İŞ
KERKÜK DİVANI
HELE NİNNA OLASAN
HELE GENE HELE GENE BİNDALLI
ODANI KİREÇ EYLE YÜZÜNÜ GÜLEÇ EYLE
UĞRÜNÜ UĞRÜNÜ GELİR DEREDEN (ŞEN OL YAYLAM)
MIZIKA ÇALINDI
TÜRKMEN GELİNİ
İKİ BÜLBÜL GELDİ KONDU ÇİMENE (DAYANAMIYOM)
NE ELMEADIR NE DE NAR
BABA BUGÜN OKHU YARA
GELEVERA DERESİ
SUNAYI DA DELİ GÖNÜL SUNAYI
SUYA GİDER SU TESTİSİ DOLDURUR
SARI ZEYBEK
AVŞAR ZEYBEĞİ
MUĞLA ZEYBEĞİ
TEKELER KÖYÜ ZEYBEĞİ (İKİ PARMAK ZEYBEĞİ)
BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİNE

ALI DA VERİN BENİM BARUTUMA SAÇMAMA
MAPUSHANE İÇİNDE YANIYOR GAZLAR
BEN GİDİYORUM YOLUMA (HANIM AYŞE'M)
HANİ SEVDİĞİM HANİ
BÜLBÜLÜM ALTIN KAFESTE
KARA GÖZLERİNE KURBAN OLDUĞUM
DAĞLAR KIZI REYHAN
KIRAT SAMAHİ (ŞARKIŞLA)

SABAHIN SEHERİNDE ÖTÜYOR KUŞLAR
DELALIM
DAĞLAR BAŞI KARLI OLUR
DERE BOYU TEKNELER
KÜP İÇİNDE NİŞASTA
HAZİN ESEN SEHER YELİ AL YANINA GÖTÜR BENİ
OYNAMA YORULURSUN
KAYALAR MERDİN MERDİN
KAYALARIN ARINI (SENİ GİDİ MAVİLİM SENİ)
SULAR DURULUR DERLER (SAMSUN – ÇARŞAMBA)
BEN KENDİMİ GÜLÜN DİBİNDE BULDUM
BAĞA GİRDİM ÜZÜME OY OY
ZEYTİN DALLARINDA TABAKAM KALDI
BABA BUGÜN DAĞLAR YEŞİL BOYANDI
NAZENDE SEVGİLİM
UYANDIM SABAH İLE
CEYRAN
KAĞIZMAN'A ISMARLADIM
KINIFIR BEDRENK OLUR (GAZİANTEP)
GÜLÜM SOLDU
SEN BENDEN GİTTİN GİDELİ
NAZLI YARDAN BANA BİR HABER GELDİ (SEHER YILDIZI)
DALLARI BASTI KİRAZ
İNDİM HAVUZ BAŞINA
YAR SAÇLARIN LÜLE LÜLE
MUHABBET BAĞINA GİRDİM (SADETTİN KAYNAK)
FİNCANIN ETRAFI YEŞİL (DİYARBAKIR)
ATLI GELİYOR ATLI (DİV DİV)
ŞERİF HANIM ATA DA BİNER ESTİRİR
ÇOBAN KIZI SUYA GİDER
İREYHAN EKERMİSİN
DİVANE AŞIK GİBİ
NAZLI YARE FİSKE İLE TAŞ ATTIM
ATEM TUTEM BEN SENİ
GÜLE UYAN SABAHTIR
ESTİ BAHARIN NESİMİ (DİYARBAKIR)
YÜCE DAĞ BAŞINDA BİR KUŞ UÇURDUM
SOKAK BAŞI MEYHANE
YAR OTURMUŞ DAĞ BAŞINA
BİTLİS'TE BEŞ MİNARE
KARANFİL SUYU NEYLER
ANTALYA'NIN MOR ÜZÜMÜ
AŞAN BİLİR KARLI DAĞIN ARDINI
İZMİR İÇİNDE AL YEŞİL BAYRAK
YÜRÜ DİLBER YÜRÜ SAÇIN SAZ GİBİ
İNSAN KŞİM KİSİM YER DAMAR DAMAR
EŞİ OLMAYAN AĞLAR
SEVDİĞİM KÜÇÜK YAŞTA
GÜZEL BU NASIL SEVDAYMIŞ (BENİ DERTTEN DERDE SALDIN)
ÇEK GEMİCİ GEMİLERİ
SEN BANA YANGIN OL EFENDİM
CAN YARİM
DADALOĞLU (AY DOST)
HAZİN HAZİN ESEN SEHER YELLERİ
GİTME TURNAM GİTME YOLLAR İRAKTIR
ELMALI DAĞLAR (HALİME ARAPOĞLU – BARAK)
CEREN (HALİME ARAPOĞLU – BARAK)
SAÇLARINDAN BİR TEL ALDIM HABERİN VAR MI
BAKKALLAR SATIYOR KARACA ÜZÜMÜ
ŞİFA İSTEMEM BALINDAN

NARE NARE OY NARE (NARE ESVAB YIKIYOR)
BEN GİDERİM BATUM'A
YAYLALAR – AY AKŞAMDAN IŞIKTIR
KARA BASMA İZ OLUR
DELİ GÖNÜL HANGİ DALA KONARSIN
PAZARDAN ALMA ALIR SATARAM
YANA YANA KÜL OLDUM
DAĞLAR BAŞI OLAYDIM
AŞAĞIDAN GELİR OMUZ OMUZA
GECELER YARİM OLDU
ASKER OLUP VATANA HİZMET EYLEREM MEN (İĞDIR)
ÇADIR ALTI MİNARE – HELVACI
GİRESUN'UN İÇİNDE İKİ SOKAK ARASI
ŞU SİLLE'NİN SOKAKLARI
YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE
GÜLE ÇIKTIM GÜLMEDİM
YAYLALARDAN OVALARA – HADİ GARİ SEN DE GEL
BEN AĞLARIM EL GÜLER
AH KAVAKLAR KAVAKLAR (GİRESUN)
KIZ ALLAN PULLAN GEL
GİNE YEŞİLLENDİ FINDIK DALLARI
AY BENİM ARZU KIZIM
YAYLADAN GEL KÖMÜR GÖZLÜM YAYLADAN (ARGUVAN) (CENGİZ ÖZKAN)
ATIMI BAĞLADIM BEN BİR KOTANA
GEL BENİM GELİN YARİM (ELAZIĞ: ENVER DEMİRBAĞ – ZÜLKÜF ALTAN)
ESER BAHAR RÜZGARİ DA ERİR DAĞLARIN KARI
BU TEPE PULLU TEPE
BANA KARA DİYEN DİLBER
YAZIN ÇİÇEĞİ GÜLDÜR (ÖZGÜR EREN)
FERACEMİN UCU SIRMA
MENDİL BAĞLADIM YANDAN (ŞANLIURFA)
MARDİN'Lİ GÜZEL YARİM
KAVURMA KOYDUM TASA
İNDİM YARİN BAHÇESİNE (ELAZIĞ)
KENDİ NOKSANINI BİLİP ARIF OL (BELKIS AKKALE)
GELİN CANLAR BİR OLALIM
HEVESLİK EYLEDİM YAVRU GETİRDİM
GEL HA GÖNÜL HAVALANMA - ENGİN OL GÖNÜL ENGİN OL (ŞARKIŞLA)
BUGÜN BEN BİR GÜZEL SEVDİM
DEMİRCİ MEHMET EFE TÜRKÜSÜ
DERSİM DÖRT DAĞ İÇİNDE (ELAZIĞ)
AK DEVEM DÜZDEN GELİR YÜKÜ KIBRIS'TAN GELİR
EVLERİNİN ÖNÜ TAHTA DARABA
KEZBAN YENGE (ŞU CURAMIN TELİNE)
TEKE ZORTLAMASI (TEKE ZORTLATMASI)
GİT DAĞLARDAN KAR GETİR
ALDIN AKLIMI BİR BAKIŞTA
HA ŞİRİN NAR AĞACIYAM
TATLI DİLLİM GÜLER YÜZLÜM (OSMANIYE YÖRESİ)
ÇEŞME BAŞINDA GÜZEL
DAĞIN İÇİNDE ÜZÜM
DERELERUN UZUNİ
AH TREN KARA TREN
CEYLAN DEDİKLERİ AK OLUR YÜZÜ
HÜSNÜ ÇAVUŞ NEREDE (SAMSUN)
GELMİŞ İKEN BİR HABERCİK SORAYIM (TURAN ENGİN)
AHLAT'IN ALTINDA KÜÇÜK İSKELE
YOLUNA CANLAR FEDADIR YA ALİYYELMÜRTEZA
YARA YALVARA YALVARA
BARIŞMAM GAYRI

AMAN KALKIN GİDELİM
BİR TİPİYE YAKALANDIM YAZ GÜNÜ
BÜYÜK CEVİZİN DİBİ (ERZİNCAN)
HANGİ BAĞIN BAĞBANISAN GÜLÜSEN
SÜPÜRGESİ YONCADAN
ÜÇ TELLİ DÖRT TELLİ BEŞ TELLİ TURNAM
GEZMEDİM YORULMADIM – CEMİL (MALATYA)
YARALADI BU AŞK BENİ (UZUN HAVA)
ŞU ÇAVDIR'IN HANLARI (BURDUR)
YİNE YEŞİLLENDİ BAĞLAR (BİTLİS)
NİÇİN AĞLAMAYIM NİÇİN GÜLMİYİM
ÜÇ KUŞ İDİK UÇAR İDİK HAVADA
GİDİN BULUTLAR GİDİN
BİZİM GELİN PEK DE NAZLI
VARDIM BAKTIM SÜT PIŞIRMİŞ (HATAY – ANTAKYA)
TOPAL OYUN HAVASI
BİR AY DOĞAR (BODRUM İÇİN) – İBRAHİM CAN
ANA AĞIDI - İBRAHİM CAN
EZO GELİN (ARİF SAĞ)
BODRUM HAKİMİ
SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (CAHİT BERKAY)
KARAOVA DÜĞÜNÜ
ERZİNCAN'A GİRDİM NE GÜZEL BAĞLAR (SOLİST: TURAN ENGİN)
GÜLLER ARASINDA SENİ BENSİZ GÖREN OLMUŞ
BU GALA DAŞLI GALA
ŞU DİRMİL'İN ÇALGISI
AY BULUTTA BULUTTA
GARİBİM FUKARAYIM
BU BAĞDA DOLANIRSAN
HAYDİ BİZİM EVDE ŞEKER LOKUM BADEM VAR
BAĞLAMAM PERDE PERDE
MEZİRE'DEN ÇIKTIM AĞRIYOR BAŞIM
GEL BENİM GELİN YARİM
AŞAMADIM DAĞLAR SENİ
TAHTALIKTA GALBİR VAR
AL GONCA GÜL DEREMEDİM (EKREM ÇELEBİ)
İSTANBUL'DAN GELİR KAYIK
GÜZEL GEL GURBETE GİTME – YA GELİNİR YA GELİNMEZ
TAŞA VERDİM YANIMI
VARDIM KIRKLAR YAYLASINA
BİN DİRDİM VARDI BİN DAHA OLDU – AMMAN HA AMMAN
METERİSTEN İNEYDİM (ELAZIĞ)
TAKVİMLERDEN HABERİN YOK MU
ADA SAHİLLERİNDE BEKLİYORUM
BEN SENİ SEVDİĞİMİ DÜNYALARA BİLDİRDİM (TRABZON)
TABANCAMIN SAPINI
YİNE YEŞİLLENDİ FINDIK DALLARI
ATMACAYI VURUDULAR
KIRIKHAN BARAĞI
TOPAL ABDO
YÜCE DAĞ BAŞINDA PINAR OLSAN (DERLEYEN: FİKRET OTYAM)
GÜL YÜZLÜ SULTANIM BENİ AĞLATMA (ERDAL ERZİNCAN)
ARDIÇ KEŞANDA AĞLAR (ERDAL ERZİNCAN)
AŞKTAN ESER (ERDAL ERZİNCAN)
TURNALAR (MERCAN ERZİNCAN)
DÜŞÜRDÜN AŞKIN NARINA (SÜMEYRA ÇAKIR)
MADEM Kİ BEN BİR İNSANIM (AŞIK DAİMİ)
AÇILIN KAPILAR ŞAHA GİDELİM (CAN ETİLİ)
BENİM YARİM KARŞIKİ DAĞDA JANDARMA
EĞİN DEDİKLERİ

AVCIYIM BEN ŞU DAĞLARI AŞMADIM
TABİP SEN ELLEME BENİM YAREMİ (AŞIK FAKİR)
BEN TÜRKÜNÜN TÜRKÜ BENİM SEVDAMDİR (ŞAİR: KISASLI MEHMET ACET – AŞIK SEFAİ)
AH ANAMA
DELİ DERVİŞ (AÇIŞ) (KAYNAK KİŞİ: FERYADİ)
ERZURUM DAĞLARI KAR İLE BORAN
PENCEREDEN KAR GELİYOR
SİYAH SAÇLARINDA HATEM YÜZLERİN
ATABARI – BU BABAMIN EVİDİR TAHTALARI KAVİDİR (ARTVİN)
KARANFİL OCAK OCAK
HAYDİ GİDEK MERSİNE
YA BÜLBÜL GÜLE KON DİKENE KONMA
AĞARMIŞ SAÇLARIN BİR DAĞ BAŞINDA KARA DÖNMÜŞTÜR (KAZANCI BEDİH – MAHMUT GÜZELSES /
TENEKECİ MAHMUT)
FIRAT KENARININ İNCE DUMANI DAĞLARA YAYILIR SEHER ZAMANI
BAHÇEYE KUZU GİRDİ
NEDENDİR KARA GÖZLÜM (MERSİN – MUT / MENGİ)
GEL GÖNÜL GİDELİM AŞK ELLERİNE
GAM ELİNDEN BENİM ZÜLFÜ SİYAHIM
BENİ DERTTEN DERDE SALDIN
BAD-I SABA DERLER ERKEN ESENE
BİR TAŞ ATTIM ALICA
HATIRINA DÜŞMEZ SORMAZ HALİMDEN
ILGIT ILGIT ESEN SEHER YELLERİ
ANKARA'DA YEDİM TAZE MEYVAYI
İNDİM DEREYE TAŞ BULAMADIM
SEYMENLER BOZLAĞI (SÖZ-MÜZİK: MEHMET DEMİRTAŞ)
EMİNEM (KAYNAK: MEHMET DEMİRTAŞ)
BEYPAZARI KIRAT BOZLAĞI (KAYNAK: REFİK BAŞARAN)
GENÇ OSMAN
SARIKIZ (ANKARA – ZEKERİYA BOZDAĞ)
GÜZELİM AVANOSUM (MEHMET DEMİRTAŞ – HAKAN ŞİBİK)
ANKARA KALESİ (MEHMET DEMİRTAŞ)
AYAŞ GÜZELİ (MEHMET DEMİRTAŞ)
İSFAHANDIR ASLI BİZİM ELİMİZ
KARA ÇADIRIN KIZI
BİR GÜL DİKTİM BAHÇEYE
MEZAR ARASINDA HARMAN OLUR MU
YOL ÜSTÜNDE KARAKOL
YAĞSIN YAĞMURLAR YAĞSIN (BALIKESİR – DURSUNBEY)
EY GAFİL GEL UYAN BU GAFLETTEN (KARS)
SEHER VAKTİ ŞAH KERVANI GİDİYOR
BURSA'NIN UFAK TEFEK TAŞLARI
GİDEREM BURDAN ARTIK BAŞ AÇIK YAKA YIRTIK (HÜSAMETTİN SUBAŞI)
URFA DİVANI
TOKAT YALASI
KIZ SENİN (SÖZ: KARACAOĞLAN MÜZİK: İSMAİL ALTUN SARAY)
TANRI'DAN DİLEDİM
DESTİ İÇİNDE BEKMEZ
NASİP OLUR AMASYA'YA VARIRSAN
PÜSKÜLLÜDÜR PÜSKÜLLÜ

BEDENİM RUHUMA GURBET OLMUŞ
BATAN GÜN KANA BENZİYOR
BİR ELA GÖZLÜDEN ŞİKAYETİM VAR
SİYAH PERÇEMLERİN GONCA YÜZLERİN
BİLMEM ŞU FELEĞİN BENDE NESİ VAR
ÇAYELİNDEN ÖTEYE
KARANFİL EKECEĞİM BOYUNA BAKACAĞIM (ÇANKIRI)
SU GELİR BULANARAK BAHÇEYİ DOLANARAK

AYDIN İÇİNDE KAPALI ÇARŞI
ŞU DALMA'NIN DAĞINI DUMAN BÜRÜDÜ
A BRE SÜLÜMAN AGA
HÖYÜKLÜ'NÜN EDİRAFI KÖŞK OLSUN (RIFAT BALABAN)
HAYDE GİDELUM HAYDE
NANİ NANİ OY OY
KINAYI GETİR ANEY
ŞU KARŞI YAYLADA GÖÇ KATAR KATAR (ERZİNCAN)
DÖNEN DÖNSÜN (PİR SULTAN ABDAL)
NERİMAN (SU KÜLEKTEN BULANIR)
CAN SİNEM

YARALI DAĞLAR (SÖZ-MÜZİK: EROL PARLAK)
KARLI DAĞLARDAN AŞTIM (SÖZ-MÜZİK: EROL PARLAK)
ECELSİZ ÖLÜM (SÖZ-MÜZİK: EROL PARLAK)
ÇANAKKALE DERLER – UYAN MEMET (SÖZ-MÜZİK: EROL PARLAK)
VAY EDALIM (SÖZ-MÜZİK: EROL PARLAK) (SOLİST: NURULLAH AKÇAYIR)
DAĞLAR İĞDELI YARIM – İĞDELI YAR (SÖZ-MÜZİK: EROL PARLAK)
DAĞLARIN ARDI GAZEL (SÖZ-MÜZİK: EROL PARLAK)
DAĞLAR (SÖZ-MÜZİK: EROL PARLAK)
KANDİLDEN NUR İKEN SEVMİŞİMSENİ (DERLEYEN: EROL PARLAK)
İNCE OSMAN AĞIDI (EROL PARLAK)
TURNAM YAVRUSUN ALDIRMIŞ (S: KARACAOĞLAN M: EROL PARLAK)
YANDIM KÜL OLDUM (EROL PARLAK)
CAN KÖŞKÜ (ALLI TURNAM - TURNALAR) (S-M: EROL PARLAK)
DERTLİ DOLAP (S: YUNUS EMRE M: EROL PARLAK)
BENİ CANDAN USANDIRDI (S: FUZULİ M: EROL PARLAK)
AĞLAMASIN ANAM (EROL PARLAK)
DAĞLAR DUMAN OLDU DA GEL (EROL PARLAK)
EYVAH ÖMRÜM (S-M: EROL PARLAK)
ELLER GÜLDÜ BEN GÜLEMEDİM
SEVGİDENDİR SEVGİDEN (S-M: EROL PARLAK)
AŞKIN ATEŞİNE DÜŞTÜM DÜŞELİ (S-M: EROL PARLAK)
SEYYAH OLUP GEZDİM (S: KARACAOĞLAN M: EROL PARLAK)
AŞKA DÜŞTÜM (S-M: EROL PARLAK)
BİZ KİMSEYE KİN TUTMAYIZ (S: YUNUS EMRE M: EROL PARLAK)

SEN UĞRATTIN BENİ DERDE GEL SEN KURTAR
ELLER GÜLDÜ BEN GÜMEDİM (S: AŞIK ÖZLEMİ B: SEYFİ ALKAR)
Basqali (Kemane ile)
YALGIZAM

KÜSTÜRDÜN BARIŞAMAM
OVA GARİBİ (GİRESUN)
NE FERYAD EDERSİN DİVANE BÜLBÜL (DİVANE BÜLBÜL)
BEN SENİ SEVERDİM – BARAK UZUN HAVASI (Yöre:Gaziantep / Kaynak: Asım Kuzuluk)
GELDİ GEÇTİ BENİM ÖMRÜM
GÜN GELİR (BESTE)
NE BİLSİN ELLER (BESTE)
YANDIRDIN KALBİMİ
VARDAR OVASI
BİR MEKTUP YAZDIRDIM URFALI KIZINA
ÇAY İÇİNDE DÖĞME TAŞ (DİYARBAKIR)
O YARİMİN DAMINDAN HOPLAYAMADIM
GAYRİ DAYANAMAM BEN BU HASRETE
YÜCE DAĞ BAŞINDA BİR GARİP MEZAR
HEZİN HEZİN GİR KAPIDAN
KANATLI KAPININ DEMİR SÜRGÜSÜ
AH ÖLEYİM VAH ÖLEYİM (BİRCAN PULLUKÇUOĞLU)
KARLIYMIŞ AŞAMADIM DAĞLARI (BİRCAN PULLUKÇUOĞLU)

GÜZ MÜ GELDİ RENGİN SOLUK (BİRCAN PULLUKÇUOĞLU)
ÖMRÜM (BİRCAN PULLUKÇUOĞLU)
AMAN BRE DERYALAR
TERSANEDEN KALKTI EFE ALAYI (İZMİR)
MENTEŞELİ (BEDİA AKARTÜRK)
İKİ BACI ÇIKMIŞ TAKKADAN BAKAR
ZALIM FELEK DEĞİRMENİN DÖNDÜ MÜ
DERE KENARINDA TAŞ BEN OLAYDIM
TERAZİ MİZAN İMİŞ
HAZAN İLE GEÇTİ ŞU BENİM ÖMRÜM (SİVAS)
BENİM YARIM AY GİBİ YAR
SEVDİĞİM (AŞIK MEÇHULİ)
AYNA ÇAKTIM YÜZÜNE (VERSİNLER) - ÇANAKKALE
EVLERİNE VARA GELE USANDIM
GAYRI DAYANAMAM BEN BU HASRETE
EVLERİNE VARAMADIM GAZELDEN
NAZİLEM
KAPISINA KUL OLDUM
ADALARDAN ÇIKTIM YAYAN
EĞİN DEDİKLERİ KÜÇÜK BİR ŞEHİR (ERZİNCAN / KEMALİYE)
DİYARBAKIR BU MUDUR
EREĞİN DAĞINDA YANAR BİR IŞIK (VAN TÜRKÜSÜ)
AL EYVANDA HAN KALMADI
DÜN GECE YAR HANESİNDE (ERZURUM – RACİ ALKIR)
PINARIN BAŞINDAN UFAK TAŞ GELİR
GÜZELLER BEZENMİŞ TOYA GİDERLER
KAR YAĞAR BARDAN BARDAN (SİVAS)
BİR FIRTINA TUTTU BİZİ
BİLEN GELSİN
BENİM ADIM DERTLİ DOLAP
EŞREFOĞLU AL HABERİ
PENCERE AÇILDI BİLAL OĞLAN
AYNA AYNA ELLERE AYNA DÜŞTÜ GÖLLERE
SANA NASİHATİM VAR EYLEN YOLCU (YILDIRAY ÇINAR – SİVAS)
DAĞLAR DAĞIMDIR BENİM GAM ORTAĞIMDIR BENİM
HAK'TAN GELEN ŞERBETİ İÇTİK ELHAMDÜLİLLAH (SÖZ: YUNUS EMRE, MÜZİK: BAYRAM BİLGE
TOKEL)
HAVA BULANIYOR KAR MI YAĞACAK (ŞARKIŞLA)
GÜLLER AÇSAM BAĞLAR GİBİ (YILDIRAY ÇINAR)
ERMENEĞİN KEKLİKLERİ ÖTÜYOR AMAN
BU DAĞLARDA BAĞ OLMAZ
BİR İNCECİK DUMAN TÜTER BACADAN
DİYARBAKIR ETRAFINDA DAĞLAR VAR
SEN GİDERSEN SENİ KİMDEN SORAM YAR (KAZANCI BEDİH)
MEVİ YELEK MOR DÜĞME
FİNCANI TAŞTAN OYARLAR
ERBEDAŞ DİREKHANA (DİYARBAKIR)
DOĞAR YAZ AYLARI (BOZLAK –ÇORUM)
SEN GÜLERSEN GÜL AÇILIR
BAHÇENİN HARİMİYAM (UŞAK)
MEMLEKETİM VE SEN (TOLGA ÇANDAR)
SAZIM (GÜLER DUMAN)
EVLERİNİN ÖNÜ NANE MAYDANOZ
DENİZLERİN KUMUYUM ZÜRHEM BALIKLARIN PULUYUM (AYDINLI FATMA)
DEDİM ADİL EFENDİ GEL KIYMA BANA (DİVAN)
NİYE BÖYLE DARGIN DARGIN BAKARSIN
SARARDIM BEN SARARDIM (SİVAS – MUZAFFER SARISÖZEN)
KIZ BEN GARİBEM
DEMİRCİ AKINCILARI KAHRAMANLIK TÜRKÜSÜ
BOZ BULANIK NEHİR GİBİ ÇAĞLARDIM (ADANA – HALİT ARAPOĞLU)

GEL GÖNÜL USLAN GÖNÜL
BAĞA VARDIM NAR İÇİN (BİTLİS)
KARA ÇADIR KILDANDIR YAR YANAĞI GÜLDENDİR
KARANFİL OYLUM OYLUM (KÜTAHYA)
EZİZ DOSTUM
YEŞİL KURBAĞALAR (ERZİNCAN) – UZUN HAVA
İLİMAN ÇALILARI (MUĞLA)
ARGUVANLIM
İNME TURNAM
ENTARİSİ DAMGALI (BALIKESİR)
PORTAKALIM ÇAYA DÜŞTÜ (KÜTAHYA)

KONMA BÜLBÜL KONMA NERGİS DALINA (AĞRI / ELEŞKİRT)
AĞRI DAĞI'NDAN UÇTUM - AĞRI
BACADAN GEL BACADAN - AĞRI
OY ELEŞKİRT – AĞRI
AĞRI DAĞIN ETEĞİNDE

YANDI ÇUKUROVA (OY EMİNE)
CEYRANIM GEL GEL
DİRMİLCİK'TEN GİDER YAYLANIN YOLU
EY ZÜLFÜ SİYAHIM FETTAN BAKIŞLIM
NE FERYAD EDERSİN DİVANE BÜLBÜL
KARADIR KAŞLARIN EĞMELİ DEĞİL
İKİ DAĞIN ARASINDA KALMIŞAM (ŞANLIURFA)
MADEN DAĞI DUMANDIR (İZZET ALTINMEŞE) (SOLİST: YILDIRAY ÇINAR)
URFA DİVAN AYAĞI (ŞANLIURFA)
ARİF İSEN BİR GÜN SENİ SESLERLER (ŞAH HATAYİ)
NEDİR HEY ERENLER (VİRANİ)
ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED (TESLİM ABDAL)
HUMA KUŞU – UZUN HAVA - (ERZURUM)
SUNA GELİN (ELAZIĞ)
HAVALANMIŞ GÖNLÜM
BİR EMİR GELDİ ASKER YÜRÜDÜ (FAHRİ KAYAHAN)
NAZLI YARE FİSKE İLE TAŞ ATTIM (FAHRİ KAYAHAN)
SARI KURDELAM (FAHRİ KAYAHAN)
BABA BUGÜN BU HAVA NE BULANIK (FAHRİ KAYAHAN)
OKUDUN MU GÜZELİM DE KİTABINDAN HECEYİ
EVLERİNİN ÖNÜ BULGUR SOKUSU KARŞI YERDEN GELİYO DA YARIN KOKUSU
AŞK YOLUNA CANI FEDA KILANLAR
YEMEN AĞITI (BAYRAM BİLGE TOKEL)
KETEN GÖMLEK GİYMİŞ AYNA DİZİNDE (GAZİANTEP)
YERLERİ GÖKLERİ YARADAN MEVLAM
YAYLA SULARI AKAR (YOL HAVASI – İBRAHİM CAN)
BEN BURALI DEĞİLİM
BIRAK GAMI KEDERİ YARALI GÖNÜL
SAÇLARINI TARAMIŞSIN SARI RENGİ BOYAMIŞSIN
YÜCE DAĞ BAŞINDA YATTIM OTURDUM (NERİMAN ALTINDAĞ TÜFEKÇİ)
AL ALMAYI DALDAN AL (ELAZIĞ)
AL ELMAYI VER NARI
AH EDİP ÇIRPINAN BÜLBÜLE DÖNDÜM (ŞARKIŞLA – SEFİL SELİMİ)
KEVSER IRMAĞINDA SAKİ OLAN YAR (ŞARKIŞLA – SEFİL SELİMİ)
MENDİLİMİN YEŞİLİ BEN KAYBETTİM EŞİMİ
SU DİBİNDE GONCA GÜLLER
MADEN DAĞI DUMANDIR (DE LOY LOY)
ATIMI BAĞLADIM İĞDE DALINA (ŞANLIURFA)
BUGÜN DE GÜNLERDEN CUMADIR CUMA
YÜZÜN GÖRDÜM DEDİM ELHAMDÜLİLLAH
RUHUMDA SIZI (NESİMİ)
KONYA PEŞREVİ

SAÇIM SARI BEN BU SAÇI SATARIM (NİDA TÜFEKÇİ)
AH ÇEKİP ALEME EYLERİM FERYAT (UZUN HAVA)
EVVEL SEN DE YÜKSEKTEN UÇARDIN
AK ELLERİN SALA SALA GELEN YAR
GETİR BERBER GETİR AYNAYI GETİR (ORTA ANADOLU)
BAĞA GİRDİM KİRAZA (SÖZ-MÜZİK: KEMANİ HAYDAR TELHÜNER)
PAZARDA BALVAR GELİNİM
ÇAY BAŞINA BOSTAN EKTİM)
EVLERİNİN ÖNÜ BİR BÜYÜK ORMAN (YILDIRAY ÇINAR - ÇARŞAMBA)
SABAHIN SEHERİNDE
KÖRLENME EY İNSANOĞLU
GİDERİM YOLUM DAĞDIR VAY BU NEYVALI BAĞDIR
EŞİNDEN AYRILAN YARALI ÖRDEK
AMAN DÜNYA NE DAR İMİŞ
AYAGINDA DAR ŞALVAR (KERKÜK) (İZZET ALTINMEŞE)HAMAMIN
NE ELMADIR NE DE NAR (ÇORUM)
BİR KARARDA DURMAYALIM (ŞARKIŞLA)
BU DAĞDA MARAL GEZER
BİNAYI YAPAN USTA
DERE GELİYOR DERE
BİR GÜZELİN HASRETİNDEN AHINDAN (YANDI HA YANDI) (SADIK DOĞANAY-ARİF MEŞHUR)
AY DOĞAR SİNİ SİNİ
ZİLLİ DE MAŞA DARBUKA
URFALİYAM DAĞLIYAM
ERZURUM DAĞLARI GÜZEL
YAĞMUR YAĞAR ŞİPİR ŞİPİR (AFYON)
KİREMİTE SU DÜŞTÜ
ŞAPKAMIN TEREĞİ DÜZ
BİR GEMİM VAR SALIVERİN ENGİNE (AYDIN)
MEREKTE SARI SAMAN
GELİNE BAK GELİNE KINA YAKMIŞ ELİNE (SİVAS – MUZAFFER SARISÖZEN)
TURNAM BAŞIM DARDA BENİM
DERDİN DEL'OLDUM İNAN VALLAHİ
YANARAM AŞKINA CAN YAR
KARA KÖPRÜ NARLIKTIR
HAVAR HAVAR CAN HATİCE
TEPEKÖY ÜSTÜNE TÜFENK ASAYIM
BAĞDA GÜLLER AÇIYOR
BAŞINDAKİ TELLERE BAK ŞU ESEN YELLERE
GARİP BİR KUŞTU GÖNLÜM (ŞANLIURFA)
KARAYILAN DESTANI (SUAVİ)
YALI ÇAPKINI (SUAVİ)
VAY VAY POSTACI (KAHTALI MIÇE)
BU DERE BAŞ AŞAĞI (KAHTALI MIÇE)
TARLAYA NAR EKTİM – AH LE YAMAN – ADIYAMAN (KAHTALI MIÇE)
KAHTA'NIN ÇAYI SERİN
ZALIMEY (LATİF DOĞAN)
GÖZLERİ FETTAN GÜZEL (NURİ SESİGÜZEL)
LEYLAMIN BAKIŞLARI (NURİ SESİGÜZEL)
SU VER LEYLAM
BAHÇADA NAR AĞACI LİLİ LİLİ YAR
ALTIN DİŞLİ HAYRİYE
FELEK SEN NE FELEKSEN (S-M: ABDULLAH BALAK)
BALIKLI GÖL (S-M: MUSA KALDI)
TÜKENDİ NAKDİ ÖMRÜM (ŞANLIURFA) (UZUN HAVA)
SEVDAN İLE DÜŞTÜM YABAN ELLERE
AĞAM AĞAM (YOLCU HOYRATI – KERKÜK)
O YANA DÖNDER BENİ
EY ZAHİT ŞARABA EYLE İHTİRAM
BEN NE BİÇİM SERSERİYİM (ARİF SAĞ)

KAŞLARIN KARALIDIR EMİNEM
URFALI ZEYNO
RUHUMDA SIZI (NESİMİ ÇİMEN)
BAĞIŞLA BENİ (NESİMİ ÇİMEN)
YOLA BAKIN BELKİ GELEN BABAMDİR (NESİMİ ÇİMEN)
DEĞİL MİSİN (MAZLUM ÇİMEN)
SEN BENDEN GİTTİN GİDELİ (MAZLUMÇİMEN)
FERYADI İSYANIM (MAZLUM ÇİMEN)
ÇAYA İNDİM TAŞI YOK
KIRMIZI GÜL GONCASINI BAĞLARLAR DESTE
ANAMUR YOLLARI
EYVANINA VARDIM EYVANI ÇAMUR
HARPUT DİVANI (ELAZIĞ)
ODASINA VARDIM (DİYARBAKIR)
BU DÜNYA FANİDİR FANİ (S: HÜSEYİN ŞEHRİYAR M: ESAT KABAKLI)
HABER SALIN YARIMA HABERİ OLSUN
NERELERE GİDEM
ÇAYIR BİÇİYOM ÇAYIR
GÖNÜL SENİN ELİNDEN (GEL GÖNÜL USLAN GÖNÜL)
YETİŞ YA MUHAMMED
YEMENİMİN OYASI (İSTANBUL)
KOZANOĞLU
BOZATLI HIZIR
VARDIM HİNT ELİNE KUMAŞ GETİRDİM (TURAN ENGİN)
ÜĞRÜNÜ ÜĞRÜNÜ GELİR DEREDEDEN (ŞARKIŞLA)
MARİ KIZ (RÜSTEM AVCI)
KARA ÇADIR DÜZDEDİR (KAHRAMANMARAŞ)
BEKLE SİVAS YOLDAYIM YOLDA
ÇATAL ÇAM BAŞINA KOYDUM KESERİ
YOLLAR SENİ GİDE GİDE USANDIM (MALATYA)
BÜLBÜLÜN GÖĞSÜ AL OLUR
TURNAM AVAZ İLE DÖNER
OSMAN AĞA
AŞK BAĞRIMDA YAR AÇTI (DİYARBAKIR)
EVLERİNİN ÖNÜ YOLDUR YOLAKTIR
TÜRKÜLER BİZİ ANLATIR (İZZET ALTINMEŞE & BELKIS AKKALE)
AHLATIN BAŞINDAYIM
OBUR DÜNYA
ÖNÜME BİR ÇIĞIR GELDİ (TEVHİD)
DUT YEDİM DUTTU BENİ
KEMANIMIN TELLERİ GEZDİM GURBET ELLERİ
SU GELİR TAŞA DEĞER
KARŞIDA KIZA KURBAN
BAHÇE BAĞA GİRMİŞEM
KAR MI YAĞDI KÜTAHYA'NIN DAĞINA (KÜTAHYA – HİSARLI AHMET)
HİSARDAN İNMEM DİYOR – MENBERİ (KÜTAHYA – HİSARLI AHMET)
MAH CEMALİN GÜNEŞ MİDİR AY MIDİR (S-M:MAHMUT ERDAL)
KÜÇÜK YAŞTA ALDIM SAZI ELİME
YAR DİYEREK (AŞIK ŞAHMEDİ)
DAĞLAR (DERDİME DERMANSIN DAĞLAR)
BENİM ANAM ERZURUMLUDUR
İŞTE BU BAYRAK
BAŞI PARE PARE DUMANLI DAĞLAR (ERZİNCAN)
AMAN ALLAH GURBET ELLERİNDE (BOZLAK-UZUN HAVA- REFİK BAŞARAN)
BİR ÇİFT TURNA GÖRDÜM
AYAĞINA GİYER ÜÇ GÜLLÜ ÇORAP (FADİME VE FADİK HANIM)
ALİM DERESİNİN DELİK TAŞLARI
ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ (ŞARKIŞLA)
SENİNLE GEÇEN GÜLOM SEVDA GÜNLERİ – UNUTULMUYOR (İZZET ALTINMEŞE)
DOL KARABAKIR DOL

OY MİRALAY MİRALAY
GÜL KURUTTUM GÜL KURUTTUM
BU TEPE PULLU TEPE (ERZURUM)
NAZLI YARE DOYAMADIM (S-M: MEHMET KOÇ)
BİTLİS'İN ÖNÜNDE BAĞLAR (CEYLAN)
BEN MEYLİMİ ÜÇ GÜZELE DÜŞÜRDÜM (ŞARKIŞLA)
ALÇAKTA YÜKSEKTE YATAN ERENLER
DERELER AKAR GİDER
BEN DE ŞU DÜNYAYA GELDİM GİDERİM
YÜRÜ BRE HIZIR PAŞA
YANDAN OYNA YANDAN OYNA KIZ HALAYI YANDAN OYNA
HAFOMUN EVİ (ELAZIĞ)
ÇAYDA ÇIRA YANIYOR (ELAZIĞ)
ELLERİ BELİNDE DADAŞ (ERZURUM)
BİLİSEN Mİ SENNEN NİYE KÜSMÜŞEM (AZERBAYCAN)
FINDIK TOPLAYAN GELİN DALDA FINDIK KALMASIN
BOŞUMUŞ
SÖZ ETME GÖNÜL
BİR ÇİFT GÜZEL GÖRDÜM YOLDA YOLAKTA
YUNUSLAR DİZİ DİZİ
İKİ TURNAM GELİR BAĞDAT ELİNDEN
AŞAĞIDAN GELEN TELLİ TURNALAR (KIRTIL SEMAHI)
KİLO KİLO ELMALAR
ÇARŞAMBA DEDİKLERİ ŞEKERDİR YEDİKLERİ
BİR ÖMÜR GELDİ GEÇTİ
YATMA YEŞİL ÇİMENE
DERİKO
HAYKIRDI ÇIKTI MEŞEDEN
YÜRÜ BRE ÇİÇEK DAĞI (AŞIK ALİ İZZET ÖZKAN – ŞARKIŞLA)
HER SABAH HER SABAH GÜLŞEN İÇİNDE
YANDI HA YANDI (SADIK DOĞANAY)
GEYDİRMİŞLER BOYLU BOYU SEVAYI (KONYA)
NAZOĞLU'NUN BİBER GİBİ BENLERİ
BU DAĞLAR KÖMÜRDENDİR
YUKARI ATMANIN YÜKSEK KONAĞI
BEN YENİPAZARA VARAYIM
REYHAN EKTİM LEGENDE CUNBUT BOYNUN EGENDE
HAYAL MEYAL GELİR DOSTUN CEFASI (İSMAİL ÖZDEN)
OY AMAN AMAN BURASI ADIYAMAN – DÜZ TARA
GİTME BÜLBÜL GİTME BAHAR ERİŞTİ (BEDİA AKARTÜRK – KONYA)
EZEL BAHAR GELDİ KALKIN GİDELİM (SEMAH)
YENİ YOLUN BÜKMESİNİ DOLAŞAMADIM – GÜLİZAR
KARAŞAR ZEYBEĞİ (SOLİST: OKAN MURAT ÖZTÜRK)
OY DAĞLARIM DAĞLARIM DUMAN KALKMAZ BAŞINDAN
İPEK MENDİL DANE DANE

SİNEKÇİDİR KÖYÜMÜZ ZEMZEM AKAR SUYUMUZ
GEMİDEYİM GEMİDE
ARDIÇTANDIR KUYULARIN KOVASI
İNDE DE MEHMET EFEM MARTİN TAKMIŞ KOLUNA
TUTAM YAR ELİNDEN (SÖZ: ERZURUMLU AŞIK EMRAH)
GÜL MENEVŞE SENDEN ALMIŞ KOKUYU
ÇAYA İNER AĞLARIM
EHLOCAN
BİZ ARTVINLİYİZ
SENDEN BANA YAR OLMAZ
HEL HELE VERİN GELİNE
ÇAVUŞLU DİYE DİYE (GİRESUN)
AĞGÜL SENİ CAMEKANDA GÖRMÜŞLER (UZUN HAVA – SİVAS)
YİGİNKİNİN DÖRT TARAĞI BAHÇALAR (ELAZIĞ)

ZEHİR AKŞAMLAR (S-M: TÜRKER EROĞLU)
GÖNLÜMÜN GÜVERCİNİ (S-M: FİKRET COŞKUN)
BAHÇANIN HARİMİYİM (UŞAK)
VAZGEÇİLMİYOR (S-M: BÜNYAMİN EROĞLU)
YEMEN ELLERİNDEN BERİ GELİRKEN (ŞAH HATAYI)
TÜRKÜ DİYORUM SANA
ADANA'NIN YOLLARI TAŞTAN
DERRULE
SEVDİM GÖNÜLDEN
HEY GİDİ ESKİ GÜNLER
ODASINA GİRDİM FİNCAN ELİNDE (KAŞLARI KEMAN)
BİR AY DOĞDU KARŞIDAN
BİNER FAYTONA GİDER SEYRANA
GÜL YÜZÜN DÖNME BENDEN
ARPA ORAĞA GELDİ
YANDIM ALLAH YANDIM YATAMIYORUM (SİVAS / DİVRİĞİ)
EVİNİZE VARAMADIM ARIMDAN (YILDIZ ÇAM)
SEHER OLDU VAKTOLDU (ŞANLIURFA)
PABUÇLARIM DELİNDİ (TRABZON)
ATA BİNESİM GELDİ
GELE GELE GELDİK (ŞANLIURFA)
DERTLİYİM KEDERLİYİM
DARILDIN MI CİCİM BANA
DOSTUN GÜL CEMALİ
AYIN ORTASINDA BİR SARI YILDIZ
AÇIL MOR MENEVŞEM (SİVAS)
YAD ELLER ALDI BENİ
ARABAMIN TEKERLEĞİ VİŞNEDEN
YAR YÜREĞİM YAR GÖR Kİ NELER VAR (YUNUS EMRE)
EL VERİYOR EL VERİYOR KOCA KONAK BEL VERİYOR
VEFASIZ YAR BANA GEL DİYE YAZMIŞ (ŞARKIŞLA)
MENDOS DAĞI DUMANDIR
HELE YAR ZALİM YAR (DİYARBAKIR)
GÖNÜL ÇALAMAZSAN AŞKIN SAZINI
NESİNİ SÖYLEYİM CANIM EFENDİM (SERDARİ)
DOKUNMA KEYFİNE YALAN DÜNYANIN
GEÇMİYOR GÜNLER
ILGAZ ANADOLU'NUN SEN YÜCE BİR DAĞISIN
SÖĞÜDÜN ERENLERİ
GECE RÜYADA SOHBETİN (YAVUZ TOP)
KİME KİN ETTİN DE GİYDİN ALLARI (YAVUZ TOP)
BİTSİN ARTIK BU HASRETLİK
ADİYAMAN MEKANIMDIR (KAHTALI MIÇI)
DÜZ DARA YAR DÜZ DARA
SENİ SEVEN SEVMESİNİ BİLMEMİŞ (BARAK)
DÜNYA UMURUNA MEYLİNİ VERME (MEHMET ERENLER ÇALIP SÖYLÜYOR)
KIRMIZI GÜL (BARAK)
DÖNEM ZÜLÜFLERİN DESTE DESTE
MEVLAYI SEVERSEN KONUK ET BENİ
SEHERİN VAKTİNDE OTURMUŞ YOLA
SEVİLİR (ORHAN HAKALMAZ)
BAHÇALARDA BARIM VAR
AKYURT TİRE ARASI
KADIOĞLU ZEYBEĞİ (MUĞLA)
YÜCE DAĞLAR YÜCE YÜCE OLUR (KAZANCI BEDİH)
KÖMÜR GÖZLÜM NE GEZERSİN BU BAĞDA
DAĞDAN GEL YARİM DAĞDAN (OVALAR ENGİN OVALAR)
BABAMIN BACASI İNCE TÜTER
ÇIKRIK BENİM TEL BENİM KAHYAM MIDİR EL BENİM
KARS'A GİDELİM KARS'A (KARS)

PATLICANI DOĞRADIM DOĞRADIM DA DURMADIM

SU SIZIYOR (MUCİP ARCIMAN)
BU GECE UYUMAMIŞAM UYKUMA DOYMAMIŞAM (MUCİP ARCIMAN)
SARI YAZMA OYASI (MUCİP ARCIMAN)
HAFIZ MEKTEPTEN GELİR (MUCİP ARCIMAN)
BİR ELİNDE KANTAR NELER DE ALMIŞ TARTAR (MUCİP ARCIMAN)
YÜRÜ YAVRUM YÜRÜ (MUCİP ARCIMAN)
BENİM ATIM ŞU YERLERDE EŞİNİR (MUCİP ARCIMAN)
HER SABAH HER SEHER GELİR GEÇERSİN (MUCİP ARCIMAN)
AMAN AMAN ŞERİF HANIM TENHALARDA BULUŞALIM (MUCİP ARCIMAN)
HARMAN YERİ YAŞ YERİ (MUCİP ARCIMAN)
DUMAN DUMAN OLMUŞ KARŞIKI DAĞLAR (MUCİP ARCIMAN)
MADEM DİLBER MEYLİN YOĞUDU BENDE (ZEKERİYA BOZDAĞ-MUCİP ARCUMAN D: MUZAFFER SARIZÖZEN)

MECNUNUM LEYLAMI GÖRDÜM
NASİP OLSA GİTSEM DOYA DOYA BAKSAM SUNA BOYLUYA
ODASINA VARDIM KAHVE PİŞİRİR
RAMAZAN GELDİ RAMAZAN (KERKÜK) – KAYNAK: AHMET TUZLU
YA HANNAN YA MENNAN (SİVAS)
AYLETME BENİ
BULUT BULUT ÜSTÜNE (MERSİN – MUT)
SÖĞÜDÜN YAPRAĞI NARİNDİR NARİN
ALTIN TABAKTA VİŞNE OĞLAN ARDIMA DÜŞME
TAHTACI SEMAHI
MAVİ YELEK MOR DÜĞME
DUY DUY EMMİ (İZZET ALTINMEŞE)
ZÜLEYHA
KÖYLÜ KIZI ÇAYDA GEZER
PERŞEMBE’NİN DÜZLERİ
ŞU AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ (KELTEPE’NİN TAŞLARI)
GÜN DOĞDU DOĞMASAYDI
GÖNÜL VURGUN YEDİ
AYAĞINA GIYMIŞ KARA YEMENİ
HAMDİ TÜRKÜSÜ (ORDU / TUĞRUL ŞAN)
ORDU KARŞILAMASI
OY BENUM SEVDUCEĞUM
DEREDE GÜRGEN DALI (CİDE’Lİ EMİN)
CEZAYİR
YANDAN HALİMEM YANDAN
BU DÜNYANIN DEVRANINA (TUNCELİ)
ŞİKAYETİM VARDIR ÇARKI FELEKTEN (KARS)
GÜL DALINA KONMUŞ BÜLBÜL YAVRUSU (UZUN HAVA – MALATYA)
ÇEKE ÇEKE
SİVAS AĞIRLAMASI
AŞAĞIDAN GELEN TELLİ TURNALAR (HASRET GÜLTEKİN)
DEMMİ DEMMİ
ARAMIZA GİRMİŞ DAĞLAR DENİZLER - ÖF ÖF (S: ALİ KIZILTUĞ M: HAMZA BAŞYURT))
YEMEN BİZİM NEYİMİZE
KARA TREN GELMEZ MOLA
VAY LELE DÜNYALARA BEDELDİR ZARALININ GÖZLERİ ŞU SİVASA BEDELDİR
TAVAS ZEYBEĞİ
GİTO BAŞIN DUMANLI
YÜCE DAĞ BAŞINDA ÜZÜM KOL ATMIŞ (S-M: YÜKSEL YILDIZ)
AYRILIK DİRDİNİN DERMANI NEDİR
FELEĞİN ETTİĞİ İŞİ DUYDUN MU
ŞAHA DOĞRU GİDEN KERVAN
YİNE GAM YÜKÜNÜN KERVANI GELDİ (AŞIK FERYADİ) – KIRIK HAVA
BAHAR GELENDE

ERİK AĞACI ÇÜT SAÇAĞI (VAN / ERCİŞ)
KARŞI DAĞIN ARDINDAN KAR MI GELDİ SEVDİĞİM
ŞU DAĞLARI DELMELİ
SARI KIZIN AYAĞINDA KUNDURA (ARTVİN)
AŞAĞIDAN GELİR ELİ DEVELİ
LEYLO LEYLO
GELİNOY (MALATYA)
KURU ÇAYDAN ÖTE YANA
SEN GELMEZSEN ARGUVAN'A GİDEMEM
BAHÇENİZE BİR TAŞ ATTIM VIŞNEYE
BİR GÜZEL METHEDEM ORTADIR BOYU
MALATYA MALATYA BULUNMAZ EŞİN
SENİ SEVDİM BİR GÜL GİBİ (İZZET ALTINMEŞE)
SEVDAYA GİDERSEN YOLUN BEN OLAM
ÇAYIN ORTASINDA YILGIN ADASI –SEVAL EROĞLU
MERİ KEKLİĞİM
SANA BENZEMEYEN GÜL OLMAZ OLSUN (KUL DURAN)
GÜL Kİ GÜLLER AÇSIN (KUL DURAN)
GÜNE REYHAN EKERİM
KIRMIZI GÜL OLSAN ELİME ALMAM
KAYANIN DİBİNDE MAL MI YAYILIR OY OY
KANATLI KAPININ TELLİ SUNASI
ALİ NUR SEMAHI
BU SENEKİ ASMALARI BUDAMADILAR (HAVVA KARAKAŞ)
ŞEFO'NUN EVİ (HAVVA KARAKAŞ)
GÜZELLERDEN ÜÇ GÜZEL VAR SEVİLİR
SERİN SULU BULAKLARDAN SİZE SELAM GETİRMİŞEM
SELE VERSEYDİM (S-M: AYDIN ÖZTÜRK)
ON DÖRTLÜ
BEYMAİL (ELİF BUSE DOĞAN)
HAŞIL (ELİF BUSE DOĞAN)
MAHMUR BAKIŞLI DİLBERİM
EŞREF BEY
YAMA ÜSTÜNE YAMA (KARADENİZ)
HEY AĞALAR HANGİ DERDE YANAYIM (ERZURUM)
SEVDA NEDİR BİLMİYENİN VAY HALİNE VAY
USANDIM SENİN ELİNDEN DELİ GÖNÜL ABDAL GÖNÜL (TURAN ENGİN)
KARA ÜZÜM SALKIMI (HAVVA KARAKAŞ)
DANIŞIP GÜLMİYİRSEN LEYLAM
MEŞENİN TEPELİSİ (ERZİNCAN)
EL ELE TUTUŞUP GEZDİĞİM ANI (S-M: AŞIK SALİHİ (HALİL YILMAZ))
AKLIMDA FİKRİMDE HEP SEN VARSIN (S-M: MUSTAFA KESER)
GÖKYÜZÜNDE BÖLÜK BÖLÜK GİDEN TURNALAR (UZUN HAVA – KAYSERİ)
POSTA YOLLARI (KAYSERİ – AHMET GAZİ AYHAN)
HASTA OLDUM DERE DUNE
SEN GELMEZ OLDUN
MEN BAHARIN GIZIYAM
SEVİLMEZ Mİ UŞAK İLİ
ESKİŞEHİR ZEYBEĞİ
BİZİM BAĞIN KIRACI (ELAZIĞ)
BİR TAŞ ATTIM ÇAYA DÜŞTÜ (ELAZIĞ)
ÇAY ELİNDEN ÖTEYE (RİZE)
GÜN GELİR (S-M: ERKAN KETENCİ)
HABA
KARŞIYA ÇİFTE ÇAMLAR
YAĞARSA YAĞMUR YAĞAR (RİZE)
DAMA ÇIKMA İZ OLUR
BEL BAĞIMIN TOKASI
ZENAAT DESTANI (ŞEMSİ YASTIMAN)
ACEP EVLENSEK Mİ (ŞEMSİ YASTIMAN)

YİĞİT OLAN ATA BİNER ATLANIR (ŞEMSİ YASTIMAN)
UZAYLILAR HOŞGELDİNİZ (ŞEMSİ YASTIMAN)
MEMLEKET HASRETİ (ŞEMSİ YASTIMAN)
HARAP ETTİ TÛTÛN BENİ (ŞEMSİ YASTIMAN)
YÛRÛ GÛZEL YÛRÛ SAÇIN SÛRÛNSÛN (ŞEMSİ YASTIMAN – NİDA TÛFEKÇİ)
SULAR AKAR
OY ÇAYKARA YOLLARI
DUT AĞACI
GİTTİ CANIMIN CANANI
YANGIN OLUR
YANGIN VAR
BEN KALENDER MEŞREBİM
SENİ MENE VERMEZ İSE
İMERA FERA
BİR OK ATTIM VIZILADI
ARMUT AĞACI (SEMAH)
ANTALYA'NIN MOR ÜZÜMÛ
ÇAMLİBEL'DEN ÇIKTIM YAYAN
BE GECE KİNA GECESİ BAŞINDA MUMLAR YANASI
HARAM SUDAN ATLADIM (DİYARBAKIR)
AKSARAY'A GİDE GELE YORULDUM
KURULDU MU ŞU BANAZ'IN PAZARI
HAVUZ BAŞININ GÛLLERİ ŞAK ŞAK ÖTER BÛLBÛLLERİ
BEN RAZI DEĞİLEM HİCRANA GAMA
EVLERİNDE BİR İPEKTEN HALI VAR
KALK GİDAĞIN ŞİH BAĞINA GAZELE (KERKÛK)
AKŞAM OLUR GÛNEŞ GİDER AY GELİR (SİVAS/ DİVRİĞİ)
YARE SÖYLE (NURULLAH AKÇAYIR)
GÖNÛL NİÇİN AHVALIM BİLMEZSİN BENDEKİ YARALAR TÛRLÛDÛR TÛRLÛ
HİÇ OLUR MU DAĞLAR BAŞI DUMANSIZ
MEZARIMIN TAŞI BOZDAĞ'A KARŞI (ÖDEMİŞ)
MAHMUDUM (SELAM DA SÖYLEN)
BEN DE GİTTİM BİR GEYİĞİN AVINA
AKŞAM MAHNISI (AZERBAYCAN)
SEGAH AÇIŞ
DAMIMIZ ARDI ÇÖLE (KERKÛK)
CENNETİM GARABAĞ
LAÇIN (AZERBAYCAN HALK MAHNISI)
AMAN AVCI (AZERBAYCAN HALK MAHNISI)
AMASYA SEMAHI
TOPAL EŞŞEK (HÛSEYİN TURAN)
BEKLE TURNAM (HÛSEYİN TURAN)
YARA BENDE
SALLANA SALLANA
EYVANDA YATAN OĞLAN
YAYLANIN SOĞUK SUYU DELDİ BAĞRIMI DELDİ
YOLA ÇIKMA GÖREN OLUR (RUMELİ)
UÇTU UÇTU (RUMELİ)
GÛZEL YAR
ÇAYIR ÇİMEN GEZE GEZE
GELİN YAYLANIZ DA ÇİYİLLİ PINAR (EŞME)
KAŞIK HAVASI
YÛREK (AZERBAYCAN)-(NURULLAH AKÇAYIR)
ÛNYE'DEN ÇIKTIM BAŞIM SELAMET
ERİKLER ÇİÇEK AÇTI (VAN)
KAVAKTA TURNA SESİ VAR (KAYNAK KİŞİ: KADRİYE LATİFOVA)
KÛMÛRLÛK DAĞI
ESMERİM GÛZEL ESMER (KERKÛK)
TEK KAPIDAN ÇIKTIM YÛZÛM PEÇELİ (AMASYA)
TOKAT BİR BAĞ İÇİNDE (TOKAT)

TOKAT'IN ETRAFI BAHÇELER BAĞLAR
TOKAT SEMAHI
CANIM (TOKAT)
YARIM YARIM (SEVDAN İLE DÜŞTÜM YABAN ELLERE)
DERTLİYİM KEDERLİYİM
BAŞINDAKİ YAZMAYI DA SARIYA MI BOYADIN
BANDIRMA'NIN GÜZELİ (S-M: FİKRET COŞKUN)
GECE GÜNDÜZ HAYALİMDEN (S-M: FİKRET COŞKUN)
ŞU KANLI ZALİMİN ETTİĞİ İŞLER
BAHÇALARDA KUM DARI (FETHİYE)
AŞIĞIM BEN BAHARDAKİ GÜLLERE
KUNDURAMA KUM DOLDU
AÇTIM PERDEYİ TURNAMI GÖRDÜM
AK MELEĞİM GÖÇ EYLEMİŞ YURDUNDAN
BİR HABER SALAYIM DOSTUM O YANA (MEÇHULİ)
AKSARAY'DAN GEÇERKEN (İSTANBUL TÜRKÜSÜ)
KERKÜK ZİNDANI
HIŞI HIŞI HANÇER
YASEMEN (SASA)
GELMİŞ BAHAR (SASA)
AY DİLBERE (SASA)
SABUHA
DAĞLAR ATAMADIM SEVDAMI
KERBELA
KARAMANIN BAYIRINA
BÜLBÜL NE GEZERSİN ÇUKUROVA'DA (ÇUKUROVA BOZLAĞI)
DERE KENARINDA BABAM TUZAK KURDULAR
BEDENİM RUHUMA GURBET EL OLMUŞ (ADANA- DEVRAN BABA)
HASAN DAĞI
KİRAZ KOYDUM SEPETE
GÜZELE BAK GÜZELE
ARAKÇININ MENDEDİR CEYRAN (AZERBAJYAN)
KESTANENİN İRİSİ GEÇTİ KIZLAR SÜRÜSÜ
EKİN EKİLEN YERE /TOMBUL BİLEKLİ GELİN)
AĞ GELİN DE İNDİ M'OLA YAYLADAN (ORTA ANADOLU)
GİTME GİTME YANARIM
KOÇARI
OYNA DİK OYNA KOLLAR ÇUBUK OLACAK
KAPIYA SANDALYE
CİCİ PABUCUM CİCİ
ŞU BİGA'NIN DÜZÜNE (HAVVA KARAKAŞ)
CEVİZ İDİM KOPARDILAR (HAVVA KARAKAŞ)
GİRESUN ÜSTÜNDE VAPUR BAĞIRIYOR (EŞREF)
AZİZE
EĞİLMEZ BAŞIN GİBİ
BİLETTİM ORAĞIMI ETTİM KESTANE MOLİ
KARPUZ KESTİM NAR GİBİ
AMAN EY AMAN OF
DEMEDİ YAR DEMEDİ – ELAZIĞ
ELMA ATTIM YUVARLANDI GİTTİ BEŞİĞE DAYANDI
BULUT GELİR SEHER İLE
ÇEKMECEMİN PERÇİNİ – NEVŞEHİR
KAPIYI ÇALAN KİMDİR -URFA
ABDO'NUN MEZARI – DİYARBAKIR – UZUN HAVA
DOMATESİN ÇEKİRDEĞİ KIRMIZI KIRMIZI
RODOP DAĞLARI – BRE PAKİZEM
CEYLAN GÖZLERİNE
UYUR İDİK UYARDILAR
BOZULMUŞ BAĞLARIN GÜLÜ FİDANI
YOLA GEL SEVDİĞİM YOLA

BUGÜN GÜNLERDEN CUMADIR CUMA
BEYOĞLU'NUN KONA KLARI
VUR DAVULCU VUR DAVULA
CERREVİN KULPU BURMA
ŞAVŞAT BARI
ALA GÖZLÜ NAZLI YAR
ESEN YELLER
AYVAZ GÜZELLEMEŞİ (KÖROĞLU)
MEHRİBANIM MEHRİBAN
FİKRİMDEN GECELER YATABİLMİREM – AYRILIK
TAŞTIN YİNE DELİ GÖNÜL – YUNUS EMRE
ŞU GELEN ATLI MIDIR
AÇ KAPIYI BEN GELDİM (SAFRANBOLU)
ŞARMAŞIK BÜLBÜLLERİ (SAMSUN)
SİGARAMIN DUMANINA SARSAM SAKLASAM SENİ
KIZ SANA DEMEDİM Mİ
AŞAYIM KARLI DAĞLARI
ÜÇ GÜZEL GELİYOR (SİVAS)
KİRPİKLERİN OKTU ALAGÖZ (AZERBAYCAN)
AĞLAMA CEYLAN BALASI
KÖR PAŞA (BURDUR)
EMİRİM SUYA GİDER TESTİ DOLDURUR (ORHAN HAKALMAZ)
ARMUT AĞACI (MANİSA – TURGUTLU)
DARACIK SOKAKLARI DUMAN BÜRÜDÜ
KABAĞI DA BOYNUMA TAKARIM (BEDİA AKARTÜRK)
AY SAÇI BURMA (AZERBAYCAN)
İĞNEM DÜŞTÜ YERLERE (HOP ŞİMDALLI ŞİMDALLI) – KÜTAHYA
DOLANA AY DOLANA
NİYE GAMLANIRSIN DİVANE GÖNÜL
GELEN YOK Kİ SENİ KİMDEN SORAYIM (ELAZIĞ)
NEVRUZ GAZEL (FUZULİ – ELAZIĞ)
PERTEK'İN BAŞINDA YEŞİL OT BİTER (PERTEK)
KARANFİL EKİLİNDE (ELAZIĞ)
BİR MEKTUP YAZAYIM GÜL YÜZLÜ YARE (ORHAN HAKALMAZ)
AŞIP AŞIP KARLI DAĞLAR GELİRSİN
GÜLE YEL DEĞDİ (HASRET GÜLTEKİN)
ÇATALKAYA ALINMAZ DİBİ DE MERMER DELİNMEZ – HİDOÇ KIZIN GÖZLERİ
KIZ ALİYE ALİYE ÜÇ ADIM GEL BERİYE
YOL ÜSTÜNE KURDUM KARA KAZANI
TURNALAR SEVDİĞİM OY
AYVA ÇİÇEK AÇMIŞ
GÖNÜL KUŞU UÇTU GİTTİ HAVAYA
GÜZEL PİRDEN BİZE BİR DOLU GELDİ
KAMİL OLANLARIN BELLİDİR YERİ
AŞK OLSUN MEYDAN GÖRENE
DURNAM GELİR KONA KALKA (ESKİŞEHİR)
ASMALAR DA KOL UZATMIŞ DALLERE (KAYSERİ)
YONUK OLUR MERDİVANIN TAŞLARI – ÇİL KIZ
EVLERİNİN ÖNÜ HANDIR AMAN YANAR DA YÜREĞİM KÜLHANDIR
KAR YAĞAYI YAĞAYI SULTAN MURAT BAŞINA
NEYLEYİM BEN BÖYLE YARI
DOLAMA DOLAMAYI GETİRİN BAĞLAMAYI (KIBRIS)
DUT AĞACI DUT VERİR
AK GÖĞSÜNDE NOKTA NOKTA BEN OLAM
ÜMMÜM (AĞIT – EGE)
ATIMI BAĞLADIM BİNEK TAŞINA (BURDUR)
AŞAĞI YOLDAN ÇIKTI ALDIRAMADIM (BURDUR)
BUGÜN AYIN ÜÇÜDÜR (FAHRİ KAYAHAN – MALATYA)
ALÇAK CEVİZ FİDESİ BUDUYORLAR MI SENİ (İBRAHİM CAN)
MAVROVA'DAN ALDIM SÜMBÜL

BİZ HEYBELİ'DE HER GECE
ADALARDAN BİR YAR GELİR BİZLERE
ARPA DA EKTİM OLACAK
BAĞYA GİDER AL TOPUKLU NAZİKE'M (ŞARKÖY)
DAĞLAR DAĞLAR VİRAN DAĞLAR (RUMELİ)
ÇIKMA DIŞARLARA DA GÜN VURUR SENİ (KÜTAHYA)
SERENLER ZEYBEĞİ (BURDUR)
BİR SABAHTAN YOLUM DÜŞTÜ GEDİL'E (KONYA-AKŞEHİR) (MUZAFFER SARISÖZEN)
EZİM EZİM EZİLİYOR YÜREĞİM (SİVAS: ZARA'LI HALİL SÖYLER; D:M.SARIZÖZEN)
BAĞLAMAM VAR ÜÇ TELLİ BORCUM VAR BEŞYÜZELLİ (MUĞLA – ULA)
KAÇMA GÜZEL KAÇMA BEN ADAM YEMEM (ÇANKIRI – MUZAFFER SARISÖZEN)
EDİRNE'NİN ARDI BAYLER (MUZAFFER SARISÖZEN)
HÜSNÜN SENİN EY DİLBER-İ NADİDE KAMER Mİ (MUKİM TAHİR)
BERİ GEL (ÖZBEK HAŞLK TÜRKÜSÜ)
İNDİM YARIN BAHÇESİNE ÇİÇEKLER AÇMIŞ
SEHERDE BİR BÜLBÜL ÖTER YARIN BAĞINDA
YAĞMUR YAĞAR TIPIR TIPIR YERLERE (UŞAK – EŞME)
ŞU MÜBAREK GÜNDE KÜSMEK OLUR MU UZAT ELLERİNİ BAYRAMLAŞALIM
BAĞLAMAM VAR BOYALI İÇİ BÜLBÜL YUVALI
BAHÇALARDA BÖRÜLCE OYNAR GELİN GÖRÜMCE (TEKİRDAĞ)
AVAN TEPESİNDE BİR TOP ATILDI (ERZİNCAN)
KIZARDI KAYALAR AL GİYDİ DAĞLAR (ERZİNCAN)
BİSMİŞAH ALLAH ALLAH - NURHAK SEMAHI
BİN GÜLDEN BİRİ TAKILIR GÖĞSE ANCAK BİN KAMIŞTAN BİRİ NEY OLUR
MECNUN İSEN EY DİL SANA LEYLA MI BULUNMAZ (KAZANCI BEDİH)
YÜCE DAĞ BAŞINDAN AKAR DURUR BİR PINAR
PINARIN BAŞINA KURMUŞ KAZANI (UŞAK)
PAZARDAN ALDIM HALI (AYDIN)
GİTME DURNAM GİTME
HARPUT TÜRKÜSÜ
BEN ALİ'YİM ALİ BENİM
KEREZ ÇİÇEK AÇAYI AYKIRI DAL ÜSTÜNE
EĞDİM KAVAK DALINI DÖKTÜM YAPRAKLARINI
HALAYLIM - KIRMA TAŞIN KENARI (SELAHATTİN ALPAY – MALATYA)
FERACEMİ AL İSTERİM (ZEYBEK-BURDUR-MUZAFFER SARISÖZEN)
BAĞLAMAMIN DÜĞÜMÜ İSTERLER ÖLDÜĞÜMÜ (SARI RECEP- D: MUZAFFER SARIZÖZEN)
YAYLA YOLLARINDA GÖÇ KATER KATER (SİLİFKE FOLKLÖR EKİBİ)
ŞAHİN İDİM DAĞ BAŞINDA OTURDUM
BU DEVRAN – GÜLER DUMAN
O KAŞ O GÖZ
SERÇEŞME
GÜL YÜZLÜ SEVDİĞİM
PENCEREDEN DAŞ GELİR
DOST YARASI
SÜMMANİ
NURHAL SEMAHI
GÜZELLER BEZENMİŞ
HAFO'MUN EVİ KAYABAŞINDA (ELAZIĞ)
AY AYDINDIR AYILMAZ (MEHMET ÖZBEK)
KAHVE YEMENDEN GELİR BÜLBÜL ÇİMENDEN GELİR
KAF'TAN KAF'A HÜKMEDERDİ BİR ZAMAN (KIRIKHAN BARAĞI)
DAĞ ÜSTÜNE DAĞI KOYSAM DAĞ OLMAZ (ELAZIĞ)
YARAM SIZLAR AĞRIR BAŞIM (ŞANLIURFA)
İNCE DE MEHMET MARTİN TAKMIŞ KOLUNA (AYDIN)
NİHAVEND LONGA
AHU FİGAN DİLBER (HÜSEYİN TURAN)
SÖYLEYEMEDİM
DÜZ TARLAYA BOSTAN EKTİM
NE KADAR BİLİRSEN HEY DOST BİLENE DANIŞ – BİLENE DANIŞ
KUTSAL EVCİMEN

YİNE DERTLİ DERTLİ İNİLİYORSUN
AY OĞLAN YİĞİT MİSİN (ÇÖMÜDÜM)
HAMAMIN KAPISI DA KEÇELİ HANIMLAR (GÜZELLER) GELİYOR PEÇELİ
DAŞ HARMANIN MAZISI (SAFRANBOLU)
BİR HIŞMINAN GELDİ GEÇTİ - KİZİROĞLU MUSTAFA BEY
YAĞSIN YAĞMURLAR YAĞSIN (BALIKESİR - ZEYBEK)
OCAK BAŞINDA KALDIM (BERBER OĞLAN)
SABAH İLE SABAH İLE (ŞANLIURFA)
OY KEMENÇE KEMENÇE
MAVİLİM HANGİ ELLİDİR NARİN İNCE BELLİDİR
GEZSEM DE DÜNYANIN DÖRT BUCAĞINI (ÇORUM: TURAN ENGİN-MEHMET ERENLER)
GİDEM DEDİM SUNA BOYLUM AĞLADI (MALATYA- ARGUVAN:GANİ PEKŞEN-ALİ RIZA PEKŞEN)
ASMALI MENCERE (İZMİR – KARABURUN MUZAFFER SARISÖZEN)
İĞDENİN DALLARI YERDEDİR YERDE (ÇORUM)
YERİ YERİ DURNAM GAR GELDİ (VAN)
SEN ORADA BEN BURADA BİRAZ YAKIN OLALIM – GEL HA BÖYLE (RİZE)
ALTINI SARRAF BİLİR GÜZELİ SARAN BİLİR (AĞRI)
GAL SENE GURBAN (AZERİ)
DOLANDIM DA GELDİM EMİRDAĞI'NDAN (AFYON-EMİRDAĞ)
BEDİRİK
KALENİN BAŞINDA EKERLER DARI (SİVAS)
GİRESUN KARŞILAMASI
YA HIZIR
YAĞMUR YAĞAR HER DERELER SELDİR(KÜTAHYA-HİSARLI AHMET D: N.TÜFEKÇİ)
GAH ÇIKARIM GÖKYÜZÜNE (SİVAS- KANGAL) (K: MÜSLÜM SÜMBÜL D: TALİP ÖZKAN, ŞİİR: KUL
NESİMİ
MUHABBET EYLEDİM SADIK YAR İLE – YA HIZIR SEMAHI (ARAPKİRLİ SÜLEYMAN ELVER)
YÜCE DAĞ BAŞINA KURDUM ARILIK (ÇORUM)
ASALET BİR ALTIN İDİ PUL OLDU
KEKLİĞİDİM DE ALAYIMI DÜZMEDİM
HASAN DAYI
DOLDURDUM MANGALI
BEN YOLCUYUM HELALLAŞAK SABAHTAN (MALATYA -ARGUVAN)
GİRESUN DÖRT BUCAK
KAROVA DÜĞÜNÜ
DEDİM KAŞIN ZÜLFİKAR MI (AŞIK KUL AHMET)
VEFASIZ YAR SANA GÖNÜL VERELİ
BAHÇEYE İNDİM DE TAŞ BULAMADIM
AL MENDİLİ MENDİLİ KIZ SEVER KARANFİLİ
GİDEREM BURDAN ARTIK (ŞANLIURFA)
YAZ BAHAR AYINDA GELEYİM DERDİM
YÜCE DAĞ BAŞINA KAR YAĞMIŞ GİBİ (YAR BELLİ BELLİ)
AYVALIDAN ÇIKTIM YAYAN (ÜRGÜP)
NE GÜZEL YAKIŞMIŞ ALLAR AYŞE'YE
HAMAYLİ BOYNUNDAYIM
OKLAVİYAM PAZİYAM (BU BAĞ BİZİM OLAYDI KORUK ÜZÜM DOLAYDI)
KEMENT ATTIM DALA BEN DÜŞTÜM HALDAN HALA BEN) – UZUNHAVA-D.BAKIR
ERZURUM OVALARI – GEL BERİ GEL AY GELİN (ARDAHAN ÇILDIR - Yakınsu Köyü-Oruç Topal-Nida Tüfekçi
KALK GİDELİM YAR SENİN İLE NEMSE'YE
DUR YERİNDE HANIM DUR YERİNDE (BAYBURT)
KARINCA (TOKAT)
YÜZÜNÜ SEVDİĞİM SEYRANA ÇIKMIŞ
ERZURUM ELLERİNDE KUNDURA VURMA KADIN TANIRLAR
OHTAP BELLERİNDE GELİYOR POSTA (TOKAT)
ÖTÜŞÜR BÜLBÜLLER (HOYRAT) (ERCİŞLİ EMRAH) (SOLİST: YILDIRAY ÇINAR)
DERMANIN OLAYIM
ÜÇ KARDEŞTİK GİTTİK GEYİK AVINA
MEKTUP DERKEN ŞİİR OLDU (EKREM ÇELEBİ)
SEN BU YAYLALARI YAYLAYAMAZSIN
ASRI GURBET

EMİNEM (SOLİST: MEHMET DERMİRTAŞ)
AH ANAM AH
BİR ŞUH-İ SİTEMKAR
BİR DERDİM VAR İDİ BİN OLDU
OĞUL BU DAĞIN KARI BİTMEZ
BABA BUGÜN TERSİNE Mİ (UZUN HAVA)
BAŞINDA ALTIN PARA
GÖNÜL KUŞU UÇTU GİTTİ HAVAYA
HORASAN DAĞLARI
KULA DA SEVDİĞİM KULA
DÖNEM ZÜLÜFLERİN DESTE DESTE
NİCE BU HASRET-İ DİLDAR (KAZANCI BEDİH)
DEMİRİZDEN BİNDİRDİLER TRENE
SARI YAYLAM
SABAH GÜNEŞİ DOĞMUŞ BOYALI KONAKLARA
ŞEKER DAĞI BOZLAĞI
EYLEN YOLCUM
ZEMBİLFROŞ
SIRA SIRA GELEN MEKTEP UŞAĞI
ORDUMUZ GİTTİ MUŞ'A DAYANDI
KADER SENİN İLE BİR MAHKEMEM VAR (BOZLAK)
ECEL ELİNDEN
MÜKELLEF İLAN OLDU GELİN DEDİLER (KÜTAHYA)
BAŞINDA ACEM ŞALI
PENCEREDEN EL EDER (ŞANLIURFA)
MARDİN'DE BİR SÜRYANİ VAR – BİR KIZ SEVDİM SÜRYANİ (BEDRİ AYSELİ)
AMAN GÜZEL YAVAŞ YÜRÜ (BEDRİ AYSELİ)
ELİNDE TABLA (BEDRİ AYSELİ)
KANLI FELEK GELİP BENİ Mİ BULDUN (SOLİST: İSMAİL ALTUN SARAY)
BÜK DİBİNDE YATARIM (BOYABAT TÜRKÜSÜ)
KAVAKLININ DERESİ BOYABAT YOLU NERESİ (BOYABAT TÜRKÜSÜ)
DİYARBAKIR ŞAD AKAR
KESİK HOYRAT
MARAŞ'TAN BİR HABER GELDİ
İBRAHİMİYE GAZELİ (SÖZ: FUZULİ)
ÇIKSAM ŞU DAĞLARA (UZUN HAVA)
DUYDUNUZ MU GEDİKLİLİ (ADANA)
RAHMEYLE BU DİL HASTE-İ NAÇARE (İLAHİ)
ÇEŞME BAŞINDA YARİMİ BEKLERİM
BAHÇEYE KUZU GİRDİ (ŞANLIURFA)
AŞAM ANAM BU DAĞLARIN KURDU VAR (UZUN HAVA)
DAĞLAR AĞARDI KARDAN (UZUN HAVA)
KULEDEN GEL (UZUN HAVA)
TELLİ TURNAM GÖÇ EDERKEN BURADAN
AŞKIM EBEDİDİR ERECEK SANMA ERECEK SANMA ZEVALE (KAZANCI BEDİH) -Gazel
ADİL EFENDİ (UZUN HAVA -CELAL GÜZELSES)
OSMANIMIN MENDİLİ
NASİP BİZİ ATMIŞ GURBET ELLERE (AŞIK MÜCRİMİ)
GEL SENİNLE DANIŞALIM SEVDİĞİM
ŞİRİN NAR DANE DANE
YEŞİL İPEK BÜKEYİM
YEŞİL İPEK BÜKENE (NERİMAN ALTINDAĞ TÜFEKÇİ)
SİLMEDİN GÖZ YAŞINI (CELAL GÜZELSES)
GAMZEDELER
ŞİVAN HOYRATI
BABA BUGÜN SEHERDE OYAN YERİ (HOYRAT)
SİYAH ZÜLFÜN TELLERİNE
GEL GÖNÜL GİDELİM AŞK ELLERİNE (SÖZ: AŞIK TURABİ BESTE: MÜSLÜM SÜMBÜL)
BİR SİVASLI UĞRUNA
HEKİMHANA VARDIM (UZUN HAVA – MALATYA)

KAPININ ÖNÜNDE ÖNLÜK DİKİYİ (MALATYA)
YANDI HA YANDI (MALATYA)
BEŞ PARMAKTAN İNMEM BEN
MEKTUBU GELMEZ YARIN
AYŞE DEDİM ADINA (UŞAK)
BAHÇENİZDE GÜREN VAR (UŞAK)
BADEMLİ'YE BİR İNCECİK KIŞ OLDU (İZMİR)
ANKARA ZİL HAVASI (TAMBURA İLE)
PEK YOKUŞMUŞ CAVIR ASARIN YOLLARI (MUĞLA)
EVLERİNİN ÖNÜ PAZARA YAKIN (TOKAT)
HALİMİ ARZ ETTİM DAĞLARA TAŞA (SOLİST: MEHMET ERENLER)
HARA GEDİSEN HARA (KERKÜK)
GÖÇ GÖÇ OLDU (RACİ ALKIR – ERZURUM)
DUT AĞACI BOYUNCA (AZERBAJYCAN)
HAMAMIN DA KAPISI KEÇELİ
DAĞLAR ATAMADIM SEVDAMI
DİDEBAN ÜSTÜNDEYİM – (HALAY – BİTLİS)
BADILCANI DOĞRADIM (ISPARTA)
KAYSERİ MEKTEBİNE OLDUM JANDARMA
AYRILIK HASRETİ (TUNCELİ)
SENİN YAZIN KIŞA BENZER BİR SEVDALI BAŞA BENZER
HATİCE'MİN PLEİKLERİ URGANDIR URGAN
MAVİLİ MAVİLİ MOR ÇİÇEK MAVİLİ BURDAN GEÇECEK
GECELER ZAR GECELER
PERŞEMBE GÜNÜNDE ÇEŞME BAŞINDA (SOLİST: İBRAHİM TATLİSES)
AYA BAK NİCE GİDER (ERZURUM)
İSKENDER BOĞAZI DARDIR GEÇİLMEZ (İZMİR)
KEZİBAN'IN ALT ODASI SEKİLİ (SOLİST: MUSTAFA ACAR)
ERZURUM DADAŞI HALAYDA ÇEKER BAŞI (HALAY)
AMAN GÜZEL YAVAŞ YÜRÜ (HALAY)
HALAYLIM (HALAY)
MARALİ (HALAY)
ANAN VAR MİDUR
HASAN GELİYİ HASAN
OCAĞA KOYDUM KAZAN (ORDU – DERLEYEN: AHMET YAMACI – SOLİST: MUSTAFA ACAR)
SARI MAVİ ÇİÇEĞİM (SOLİST: MUSTAFA ACAR)
MÜRSEL BEY
YASEMEN TÜRKÜSÜ
MARMARIS'DEN DATÇA'YA
TÜTÜNCÜDEN TÜTÜN ALDIM YÜZ DİRHEM (HATAY)
MARDİNLİ GÜZEL YARİM
BU MARAL BAKIŞIN EY PERİ SURET (SELAHATTİN ALPAY)
SİNEKÇİDİR KÖYÜMÜZ ZEMZEM AKAR SUYUMUZ
YÜRÜ GÜZEL YÜRÜ SAÇIN SÜRÜNSÜN (ŞEMŞİ YASTIMAN)

AH LE ANA (VAN -ERCİŞ / HÜSAMETTİN SUBAŞI)
ODASINDA YANAR IŞIK (SİVAS TÜRKÜSÜ)
BÜLBÜL TEK UYANDIM BİR SEHER NAGAH (ERZURUM – KARCİĞAR MAKAMI)
BEN YARE YOLLADIM BİR ELMAS KUTU (BİLECİK)
SALLANA SALLANA ÇIKTI ÇADIRDAN (ERZURUM)
KAPIDA KAVUN YERLER (ERZURUM)
TİLLİLO (ERZURUM)
İSTANBUL'DAN GELİR KAYIK (İSTANBUL – HÜSEYİNİ MAKAMI)
GÖNÜL ÇALAMAZSAN AŞKIN SAZINI (ÂŞIK HÜDAİ)
VALLAHİ O YARDIR
SEVDALANDIM SEVDALANDIM (ÂŞIK EFKÂRİ)
KİME GÜVENECEKSİN (AŞIK MAKSUT FERYADİ)

Yazarın Biyografisi:

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup, Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Sıfırlama, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzenidir. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim Raşit ELMAS için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU'nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayınlayarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. Muhtelif şiir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir.

Referanslar

1. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
2. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
3. ELMAS, Emin Taner. (2025). Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 1–13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
4. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
5. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
6. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, "Raşit Bey" Türküsü, <https://www.youtube.com/watch?v=pVa1wL9yVbU>
7. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
8. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>